

EST & OUEST

BULLETIN DE L'ASSOCIATION
D'ETUDES ET D'INFORMATIONS
POLITIQUES INTERNATIONALES

B.E.I.P.I.

REDACTION ET ADMINISTRATION
86, Bd HAUSSMANN — PARIS 8^e
Téléphone : EUROPE 47-08

SOMMAIRE

BORIS SOUVARINE. — A tort et à travers	1	III. — La jeunesse soviétique et le rapport Khrouchtchev	15
La publicité dans la presse communiste	5	Un communiste anglais devant la révolution hongroise	18
SUZANNE LABIN. — Les dessous du tourisme soviétique	11	Le procès de Johannesburg	19
<i>Visages de la jeunesse soviétique :</i>		Bibliographie : <i>Dieu et César sont-ils communistes?</i> par Pierre Hervé	20
I. — Journaux illégaux chez les étudiants russes, par M. SLAVINSKY	13	LUCIEN LAURAT. — La science en échec devant l'« Agitprop »	21
II. — Un des problèmes sociaux de l'U.R.S.S. : Les étudiants et la production	14	Chronologie du monde communiste : janvier 1957	24

A tort et à travers

Par ainsi donc, o monde lunatique
Ayes pour tous cestuy seul pronostique
C'est que pour vray tous les pronostiqueurs
Sont et seront ou moqués ou moqueurs.

BONAVENTURE DES PÉRIERS.

DANS *Est & Ouest* n° 163 (1^{er} décembre 1956), un article a traité des renseignements faux et des interprétations erronées qui ont cours en Occident à propos de la « direction collective » au pouvoir à Moscou (*Désinformation sur l'U.R.S.S. : Les Secrets du Politburo*). Cet article réfutait les versions communément admises sur de prétendues dissensions caractérisées par un antagonisme entre deux fractions, définies tantôt comme celles des « durs » et des « mous », tantôt comme aile « stalinienne » intransigeante contre tendance « libérale ». Manichéisme nuancé dans certains cas par l'apparition d'un groupe intermédiaire du « centre », où l'on classe les personnalités difficiles à classer ailleurs. Il se trouve même des « experts » pour discerner la moscou un « parti de la guerre » et un « parti de la paix ».

Il appert des divinations et « prognostications » de soviétologues extra-lucides relevées ici depuis l'été dernier, avec citations et références à l'appui, un peu au hasard des coupures de presse rassemblées par la rédaction de ce Bulletin :

que Joukov et Mikoïan luttaiient contre Khrouchtchev (dépêches de Vienne);

que Molotov et Souslov auraient mis Khrouchtchev et Boulganine en minorité au Politburo (*New York Times*);

que les chefs militaires seraient intervenus contre Khrouchtchev (*Associated Press*);

que C. Fourtseva avait « causé » avec Mikoïan, Malenkov, Souslov et Kaganovitch (*France-Presse*);

que Tito était allé en Crimée pour arbitrer un conflit au Politburo (*New York Times*);

que Khrouchtchev, Boulganine, Kiritchenko, Chépilov et Fourtseva, d'une part, et Molotov, Vorochilov, Kaganovitch, Souslov et Malenkov, d'autre part, formaient des groupes antagonistes, entre lesquels s'interposaient Mikoïan, Pervoukhine, Sabourov et Joukov (*New York Times*);

que Tito a pu, peut-être, fournir à Khrouchtchev des arguments contre le clan Molotov-Kaganovitch, soutenu éventuellement par Joukov, tandis que Mikoïan, Malenkov et les « technocrates » privaient Khrouchtchev de leur sympathie (*France-Observateur*);

qu'une sorte de triumvirat composé de Molotov, Malenkov et Mikoïan s'est constitué au Kremlin, désigné sous le nom des « trois M » (*Associated Press* et *France-Observateur*);

que les chefs de l'armée se sont confondus avec les « durs » Molotov, Kaganovitch et Souslov pour obliger la minorité « libérale » à se ranger à leur côté (*France-Observateur*);

que la chute de Nagy pouvait préluder à celle de Khrouchtchev, « l'homme du juste milieu », contre lequel les durs Molotov et Kaganovitch se sont coalisés avec Mikoïan le libéral (*France-Observateur*);

que Khrouchtchev allait être probablement remplacé par Molotov au secrétariat du Parti (*France-Observateur*);

que les modérés du Politburo ont eu le dessous par suite de l'intervention anglo-française en Egypte (ineptie signée Aneurin Bevan, dans *France-Observateur*);

que l'ambassadeur Bohlen aurait envoyé à Washington un rapport révélant les entretiens de Yalta et les discussions internes du Kremlin, confirmant plus ou moins ce que raconte la presse (*Le Monde*);

que les « tendances au libéralisme et à la démocratisation », avec Khrouchtchev comme principal promoteur, ont emporté la victoire (*France-Presse*);

que les « antistaliniens » et « libéralisants » ayant pris le dessus, « l'étoile de Mikoïan et de Malenkov semble devoir monter dans le ciel du Kremlin » (*France-Presse*);

que Khrouchtchev étant de plus en plus attaqué, on ne serait pas étonné qu'il tombât prochainement en disgrâce (*Le Figaro*);

que le modéré Khrouchtchev l'emporte sur la « vieille garde » qui inclut Molotov et Kaganovitch; que Molotov, Vorochilov et Souslov auront des comptes à rendre; que Tito est gagnant (*New York Times*);

que Khrouchtchev céderait bientôt la place à un « M », soit Mikoïan, soit Malenkov (*L'Express*);

que Khrouchtchev, très prochainement, pourrait être remplacé par Malenkov (*France-Soir*);

que les « durs » l'auraient emporté au Kremlin sur les « libéraux » (*France-Presse*);

que Molotov et Koniev dominent la politique du Kremlin, prêts à tout risquer pour détruire les hérétiques, y compris Tito (*L'Observer*);

que Khrouchtchev a souffert une « éclipse personnelle », Mikoïan étant un modéré, Souslov représentant la « vieille garde » (*New York Times*);

que Joukov, « l'homme fort du Kremlin », jouerait le rôle d'arbitre (*L'Aurore*);

que Boulganine et Khrouchtchev seraient limogés prochainement (*L'Aurore*, dont un correspondant à Moscou estime, au contraire, « que la position de Khrouchtchev est singulièrement renforcée »).

Récapitulation très abrégée, indications de sources réduites au minimum pour faire place à de nouvelles citations qui enrichissent le florilège (se reporter à *Est & Ouest*, n° 163, pour plus de précisions). La seule information sérieuse, rapportée de Varsovie par M. Philippe Ben (*Monde* du 22 novembre), fait justice de toute la désinformation précédente : lors de la discussion entre dirigeants soviétiques et dirigeants polonais, Mikoïan se montra dur et violent, Khrouchtchev amène et souriant : « Ce fut une surprise totale pour les dirigeants polonais qui croyaient avec le monde entier que Mikoïan était l'homme le plus libéral, etc. »

M. Gruson, de son côté, confirmait le 25 novembre : « Les leaders communistes polonais ne sont pas tous vaincus que la direction soviétique soit scindée comme le maréchal Tito l'a décrit; ils ont vu Khrouchtchev absolument d'accord avec Molotov; le *Zycie Warszawy* ne fait aucune distinction entre ces dirigeants (*New York Times* du 26 novembre).

Ces deux informations sont les seules qui comptent, car elles ne transmettent pas des suppositions, mais les seules constatations de *visu*. Elles justifient en tous points notre article. Les dirigeants polonais se trompaient « avec le monde entier » car renseignés aux mêmes sources, et le contact avec la « direction collective » les a enfin détrompés. Et Tito se trompait de même, pour les raisons que nous avons dites. La dépêche de M. Gruson est un peu moins nette au début que celle de M. Ben parce que le correspondant américain éprouve un certain embarras, ayant été des premiers à transmettre des rumeurs ne méritant pas créance.

A ce propos, il importe d'observer que si Varsovie fut à l'origine des indiscrétions qui révélèrent le discours secret de Khrouchtchev et la lettre-circulaire du P.C. soviétique sur le titisme (il s'agissait de documents écrits et communiqués), cela ne signifie nullement que les leaders communistes polonais soient tenus au courant des secrets du Politburo de Moscou : ils ne savent rien de ce que le Politburo veut cacher, et Tito n'en sait pas davantage. Quant aux « cercles diplomatiques » et aux « milieux bien informés » que la presse invoque pour authentifier ses rumeurs (quand elle ne se réfère pas aux « services secrets »), ils répètent tout simplement ce qu'ils ont lu dans cette même presse. La suite de notre rapide « revue de presse », improvisée et partielle, va montrer ce qu'en vaut l'aune.

*

Titre d'un éditorial du *New York Herald Tribune*, le 27 novembre : *Retour de Molotov?* Le texte répète ce que tant d'autres ont déjà découvert : l'homme fort, vieux staliniste, contre le libéralisme de Khrouchtchev et Boulganine. La restauration du stalinisme est improbable, mais une dictature militaire est possible.

Titre du *Monde*, 29 novembre : *Retour au stalinisme?* Le touche-à-tout de service ressassé à son tour ce que d'autres ont raconté sans rien savoir : croissante influence de l'armée, les « milieux diplomatiques » s'attendent à l'ascension de Souslov, etc. Noter les points d'interrogation, dans les deux titres, comme s'ils autorisaient les spéculations les moins fondées.

Il n'y a pas un mot de vrai, en particulier dans les spéculations sur l'armée soviétique, sur le rôle de Joukov, etc. Cela n'empêche pas maints journalistes de fabuler sur ce thème entièrement factice. Le *Journal du Parlement* (29 novembre) va jusqu'à demander : « Assisterons-nous, quelque'un de ces jours, en Russie à une espèce de putsch militaire? »

Lutte entre les « durs » et les « mous » à la tête du monde communiste, s'obstine à affirmer *Témoignage Chrétien* (30 novembre). Trois colonnes de délayage où l'absence complète de connaissances comme de scrupules professionnels se dissimule derrière des phrases inconsistantes. De même, la *Libre Belgique* du 2 décembre, mais sur deux colonnes seulement : Tito est tributaire d'une victoire de Khrouchtchev sur les stalinistes, Khrouchtchev est entre deux feux, Vorochilov le soutient, les chefs militaires ont épousé la cause des stalinistes. (Nous citons toujours les termes et la terminologie des « experts », même en résumé.)

L'Index quotidien du 4 décembre ne donne pas moins de quatre pages sur « l'équipe dirigeante », sur les « principaux couples », selon des « rapports sérieux ». Que serait-ce si les rapports étaient frivoles? L'anniversaire de Joukov offre au *Journal du Parlement* (14 décembre) l'occa-

sion de récidiver : *Relance du militarisme soviétique*.

Le 15 décembre, *Réforme* dépasse d'emblée, sur six colonnes, en ignorance et absurdité, tous ses confrères : *La nouvelle ligne de l'U.R.S.S. est signée Molotov*. « Mikoïan, Khrouchtchev et Boulganine lui-même se sont discrètement effacés devant l'homme fort du Kremlin dans lequel les chefs de l'armée reconnaissent un vrai gardien de l'empire stalinien. » L'échantillon suffit à caractériser la prose d'un Fejtö, grand pourfendeur de « l'anticommunisme systématique » (tout le monde ne peut pas être systématiquement Fejtö).

Mais le Comité central du P.C. va se réunir à Moscou et les pronostics vont bon train. « S'il y a des fractions en lutte violente parmi les leaders, cette réunion sera le forum où les conflits personnels et les divergences politiques pourront se résoudre », écrit M. Harry Schwartz dans le *New York Times* (16 décembre). Les débats « s'annoncent orageux pour Khrouchtchev » affirme dans *Paris-Presse* quelqu'un qui n'en sait absolument rien (18 décembre) et qui prévoit la revanche des « durs », lesquels seront appuyés par les « centristes » qui seront soutenus par « les militaires », tandis que les « déstalinisateurs » se montrent aujourd'hui « plus durs que les durs ». Enfin, il est « cependant certain que, sous l'égide des deux éternels seconds que sont Molotov et Kaganovitch, les temps paraissent favorables à la conjonction Joukov-Souslov-Malenkov ». Du coup, M. Fejtö lui-même ne saurait s'aligner.

Le 22 décembre, *Paris-Presse* proclame : *Khrouchtchev sur la sellette* (au Comité central). « *Les débats s'annoncent dramatiques.* » Alors qu'en réalité, personne ne peut dire quoi que ce soit. « Le black-out le plus complet règne sur la réunion », mande le correspondant du *Figaro* (24 décembre). La veille, dans le *New York Times*, M. Salisbury avait réitéré les banalités courantes sur les trois tendances imaginaires au Presidium et disserté sur l'éventualité d'une promotion de Joukov (dont rien ne permet de supposer qu'il soit question à Moscou).

Cependant, le Comité central siégeait et allait départager les « pronostiqueurs », presque tous d'accord pour prédire le remplacement de Khrouchtchev mais divisés sur le choix du remplaçant : Molotov, Malenkov ou Souslov, à moins que « les militaires », que Joukov, ou Koniev, etc. (voir *supra*). Mais sans attendre les décisions, *Carrefour* du 26 assure que « devant le danger, les déstalinisateurs se rapprochent des durs », et que, d'autre part, « Joukov, d'abord attentiste, s'est progressivement rapproché de Souslov et Malenkov, ainsi que de Molotov et de Kaganovitch » (et encore de qui?).

Las... Le Comité central a publié ses résolutions, ou ce qu'il veut bien en faire connaître. Personne ne sait ce qui s'est passé. Il ne s'est peut-être rien passé du tout. Adieu mous, durs, centristes, libéraux, staliniens et vieille garde. Pervoukhine remplace Sabourov à la tête d'une commission de planification, ce qui n'a aucune implication politique et n'intéresse personne. Quelques ignorants ont bien tenté de boursoufler démesurément la chose et d'employer de grands mots à ce sujet. Peine perdue. Il y a toujours eu des Pervoukhine pour remplacer des Sabourov et vice-versa. Et puis après?

Après, la plupart des extra-lucides et pronostiqueurs, non contents d'avoir trompé leur public pendant des mois, et loin de se rétracter, de présenter des excuses, ont fait semblant d'ignorer depuis toujours les « durs » et les

« mous », de n'avoir jamais entendu parler de Khrouchtchev, de Molotov, de Souslov, et ont lancé un nouveau bateau : le « malenkovisme ».

✱

Dès le 28 décembre, *L'Express* voit dans Pervoukhine le « véritable dictateur économique » et autour de lui « un véritable brain-trust » (tout est « véritable », dans ce tissu de contre-vérités qui occupe quatre colonnes). Le Comité central a créé « deux Conseils des ministres parallèles », l'un politique, l'autre économique. Il a justifié rétrospectivement Malenkov : c'est « le retour au malenkovisme ». Et voici les Polonais, et voici les Chinois. « Certains prétendent même que les Chinois adressèrent aux Russes un véritable (encore) ultimatum avec menace de sécession ouverte au cas où les chars russes entreraient à Varsovie », etc. Après ce véritable roman chez la portière, les prédictions : Tchou En-lai doit aller à Moscou, « Il se présentera avec un dossier écrasant contre les tentatives du néo-stalinisme. Il expliquera aux dirigeants soviétiques que c'est lui, Tchou En-lai, qui a sauvé le prestige de l'U.R.S.S... Mais il dira aussi... », etc. Les muscadins de *L'Express* savent d'avance tout ce qu'un Chinois présentera, expliquera et dira en secret à Moscou.

Or, le 29, la presse publiait une déclaration du P.C. chinois approuvant pleinement les atrocités staliniennes en Hongrie, vantant les « mérites » sanguinaires de Staline, critiquant Tito, et préconisant le ralliement communiste autour de l'U.R.S.S. Du véritable roman chez la portière de *L'Express*, il ne subsistait pas une ligne. Mais il restait tout de même le « malenkovisme », pour d'autres spécialistes.

Le 30, M. Harry Schwartz, dont toutes les assertions et prévisions ont été démenties par les faits, sans exception, livre encore un combat d'arrière-garde dans le *New York Times* : il lui faut à tout prix des staliniens et des antistaliniens, il découvre une « extrême-gauche » qui rassemble Malenkov, Mikoïan et Sabourov, et il envisage le « retour au stalinisme » à moins que Joukov n'entre en scène. (Dont acte.)

Le 31, Khrouchtchev donne une arrogante interview au *Rude Pravo*, sans renouveler ses poncifs. Le 1^{er} janvier, il déclare : « Staline était un grand marxiste... J'ai grandi sous Staline... Je suis fier que nous soyons des staliniens » (*Monde*, 3 janvier). Sera-t-il permis de constater qu'il confirme ainsi avec éclat ce que le soussigné a écrit maintes fois? Ses propos consternent évidemment l'agence *France-Presse* qui n'a cessé de dire le contraire et de tromper le public : aussi s'empresse-t-elle de propager des explications à sa manière, en les imputant aux « milieux diplomatiques ». Longue dépêche dans le style équivoque de la maison : *Les déclarations de M. Khrouchtchev ne signifient pas le retour au stalinisme*. « La déstalinisation se poursuit à l'intérieur du pays » (*Monde*, 4 janvier). Et à l'extérieur, en Hongrie? Quant au stalinisme, il reste à prouver que les staliniens l'aient jamais répudié : où, quand, comment?

Dans le *New York Times* du 4, M. Harry Schwartz intitule *Pékin dispute à Moscou la primauté* son analyse de la déclaration du P.C. chinois. Sous-titre : *Le texte de sa récente déclaration préconise l'indépendance des partis communistes non-soviétiques*. Le même événement avait eu pour titre : *Une grande victoire diplomatique pour Moscou*, dans le *Figaro*, et *Un raidissement chinois?* dans le *Monde*. Il faut croire que la marge d'interprétation est plutôt large.

Khrouchtchev se dit stalinien « avant tout pour calmer son entourage », il a voulu aussi « calmer son opinion publique », raconte l'*Express* du 4 janvier. Et « en acceptant soudain de redevenir en quelque sorte l'enfant de Staline, M. Khrouchtchev a probablement scié la planche sur laquelle reposait son autorité ». Encore un pronostic qui témoigne de rare compétence.

Malenkov ayant participé à une conférence tenue à Budapest, M. Harry Schwartz y voit (*New York Times* du 6) un signe annonciateur : « Malenkov pourrait bien être au moins (*sic*) le deuxième leader communiste en Union soviétique ». Et son voyage à Budapest signifie peut-être un tournant de la politique d'industrie lourde vers la production de biens de consommation. Quel rapport entre le séjour à Budapest et l'industrie lourde soviétique, c'est ce que M. Harry Schwartz est strictement le seul à savoir, et pourquoi ce voyage d'un membre du Politburo doit être si gros de conséquences extrahongroises.

Une dépêche de Varsovie, dans le *New York Times* du 12, va fort à-propos déchaîner une série de fausses nouvelles analogue à la série des « durs » et des « mous ». On apprend, dit la dépêche, que Khrouchtchev a failli perdre son poste de secrétaire lors de la récente session du Comité central; que néanmoins, Malenkov doit le supplanter bientôt, Khrouchtchev prenant la place de Boulganine qui, à son tour, serait substitué à Vorochilov. Quant à Molotov, il ne joue plus de rôle majeur. Détail du genre « précis », bien que particulièrement absurde : Khrouchtchev était allé en novembre à Pékin pour obtenir l'appui de Mao Tsé-toung contre Molotov et les stalinistes.

Le lendemain, *France-Soir* publiait un article analogue soi-disant téléphoné de Varsovie, avec quelques gloses supplémentaires. Le surlendemain, l'*Aurore* paraphrasait la même histoire bouffonne et, sous le titre : *Nouveau coup de théâtre à Moscou*, les cancanes de Varsovie devenaient « une information sensationnelle courant hier soir les cercles les mieux informés des capitales occidentales » (14 janvier). Une bonne partie de la presse fit écho, et *Paris-Presse* du 16, par souci d'originalité, prit l'affaire à l'autre bout de la chaîne : *La démission de Vorochilov pourrait faciliter au Kremlin l'opération reclassement*. (Mais pourquoi reclasser? That is the question.)

Paris-Presse concluait sur cet avis, riche de signification : « Un outsider à surveiller est Pervoukhine, actuellement en pleine ascension. » Mais *Combat*, le même jour, annonçait : *Le bloc communiste devant les décisions capitales. Les chances de Malenkov augmentent de jour en jour*. C'est qu'une réunion du Soviet suprême était promise pour le 5 février et, après la déception causée aux « experts » occidentaux par le dernier Comité central, il fallait que quelque chose de tapageur vienne alimenter la chronique devenue par trop morne. On allait voir ce que l'on allait voir.

✱

De l'inqualifiable fatras d'un M. Schwœbel étalé pendant plusieurs jours sur plusieurs colonnes compactes du *Monde*, retenons quelques perles. La « nouvelle autorité de M. Molotov... peut d'ailleurs s'appuyer sur une popularité dont ne bénéficient nullement ses collègues... M. Molotov n'était-il pas le collaborateur le plus écouté (!) du grand homme... La rentrée de M. Molotov n'a cependant point le sens d'une victoire des stalinistes. Elle témoigne plutôt d'un retour à la prudence... C'est moins d'ailleurs à la pru-

dence de Molotov que les événements ont donné raison qu'aux conceptions de Malenkov... En vérité, l'autorité et l'influence de M. Khrouchtchev restent considérables... Il est vrai cependant qu'avec Molotov et Malenkov, Joukov est l'un des trois dirigeants populaires... Cette popularité et ses qualités lui donnent une influence grandissante qui s'exercerait, croit-on, dans le sens tout à la fois de la prudence et de la fermeté... (1^{er} février).

Et ainsi sur des kilomètres. On aimerait connaître les dirigeants qui ne sont ni prudents, ni fermes : c'est le secret du bavard en question qui, le lendemain, continue. « Si deux sentiments l'emportent encore sur tous les autres au Kremlin, ce sont certainement l'irritation et l'anxiété », tranche ce touriste si averti des arrières-pensées les plus intimes de la « direction collective », dont lui seul a la confiance. « Bref, les événements imposent pratiquement aux successeurs de Staline un retour au malenkovisme ». (Quand il écrit « bref », c'est une façon de parler; le verbiage qui suit découragerait le lecteur le plus intrépide).

Le « retour au malenkovisme » ou le *comeback* de Malenkov devient le thème favori des *prognostiqueurs*, à la veille du Soviet suprême qui doit leur donner une revanche sur le Comité central. Impossible de les citer tous. Et là-dessus arrivent de Moscou les informations officielles : « Priorité absolue à l'industrie lourde » (*Figaro* du 6). Et le *Monde* du 7, aussi ternement que possible, se résigne à admettre que Pervoukhine a démenti « les informations occidentales selon lesquelles l'Union soviétique envisageait d'accroître surtout la production des biens de consommation ». La *Dépêche* de Toulouse, même date, résume : *Pronostics déjoués au Soviet suprême*. Ce journal constate qu'aucune « décision spectaculaire n'a été prise, ce qui bouleverse quelque peu (*sic*) les pronostics des observateurs diplomatiques »...

(En réalité, ce sont les journalistes qui imputent aux diplomates leurs propres élucubrations. Quant aux diplomates en poste à Moscou, leur seul avantage est de lire la *Pravda* vingt-quatre ou quarant-huit heures avant qu'elle n'arrive par avion dans les capitales occidentales. Et la *Pravda* ne dit rien de ce que les dirigeants veulent.)

Il faut encore souligner que l'article du *Monde*, sans date, ne se présente pas comme une dépêche mais pourtant est suivi de la mention « A.F.P. ». Ainsi l'agence *France-Presse* ose attribuer aux « informations occidentales » ses propres fausses nouvelles de Moscou. Quant au *Monde*, il se garde de rappeler les énormités de son M. Schwœbel ou de son M. Féron, auteur par surcroît du papier ridicule sur les « durs » et les « mous » dans *Témoignage Chrétien*, cité plus haut.

Le fiasco des *prognostiqueurs* est complet, sur toute la ligne. Comme pour le souligner, le Comité central inattendu qui s'est réuni à Moscou les 13 et 14 février n'a muté ni Khrouchtchev, ni Boulganine, ni Molotov, ni Malenkov, ni Joukov, ni Souslov, mais seulement Chepilov et non d'un rang à un autre, mais d'un bureau à un autre. Il n'a même pas fait semblant de laisser prendre cette décision mineure par le Soviet suprême, au grand dam des commentateurs attirés qui en sont encore à nier la prééminence du Parti.

La seule chose que personne n'avait prévue, d'ailleurs sans importance politique, le retour de Chepilov au secrétariat du Parti et son remplacement par un Gromyko aux Affaires étrangères, a suscité de nouveaux débordements d'interprétations contradictoires, et plus fausses les

unes que les autres car transposant des notions occidentales sur le plan soviétique où elles n'ont que faire. Il suffit de parcourir le *Monde* du 17 pour être fixé.

Après l'article de l'expert en « durs » et en « mous » où l'auteur se donne un mal vraiment pénible à voir pour ériger le médiocre Gromyko en personnage historique et se contredit d'un paragraphe à l'autre, on a une dépêche de Londres : « chute de M. Chepilov », « durcissement général de la politique étrangère » ; une dépêche de Bonn : « renforcement et intensification de la politique de coexistence », « immolation d'un bouc émissaire », Gromyko est peut-être « l'homme qu'il fallait pour relancer le nécessaire dialogue avec l'Ouest » ; une de Washington : « Pas de changement politique à prévoir » (ce qui est vrai, pour une fois).

Mais le *New York Times* du 16, où M. Salisbury rivalise avec M. Harry Schwartz en hypothèses sans fondement, prête aux « spécialistes » l'opinion que « l'Union soviétique va suivre une politique plus dure, intérieure et extérieure ». Et que Khrouchtchev n'a pu surmonter la crise (quelle crise?) qu'en acceptant les vues de l'opposition (quelle opposition?) Et que Molotov a la majorité au Comité central, apparemment, ainsi qu'au Politburo, pour une politique étrangère plus rude.

Une dépêche de Belgrade (*Figaro* du 17) achève de discréditer les informations de cette source, nécessairement tiftiste : « Ce changement signifiait que l'étoile de Nikita Khrouchtchev était en train de pâlir au Kremlin. » Et « la relève de Chepilov est considérée comme un nouvel aspect de la lutte qui oppose staliniens et antistaliniens au Kremlin ». Voilà qui confirme notre mise en

garde au sujet du crédit accordé indûment aux communistes yougoslaves en matière de soviétologie : ils n'en savent pas plus que les communistes polonais, lesquels sont tombés des nues en entendant parler Mikoïan qu'ils prenaient « avec le monde entier » pour un libéral.

Richard Lowenthal intitule son article de l'*Observer*, à ce sujet, le 17 : *Khrouchtchev resserre* (ou renforce) *sa domination* (littéralement : sa poigne, son étreinte), niant à tort la « direction collective ». Il dément avec raison que le robot Gromyko soit, au sens politique, « l'homme de Molotov », ce que disent la plupart des « experts » ignares. Il donne malheureusement dans l'histoire du « malenkovisme » tout en reconnaissant l'insistance de Khrouchtchev « sur une plus grande influence du Parti au niveau régional ». (Les tenants du « malenkovisme » en tiennent aussi pour la subordination du Parti à l'Etat, alors que le Parti, c'est le super-Etat.)

Il ne s'agit pas ici de discuter sur le fond. Constatons que les deux sessions du Comité central et celle du Soviet suprême se sont évertuées à mettre de l'ordre dans les affaires économiques, à améliorer la direction et la gestion, à organiser le contrôle et la décentralisation pour obtenir un meilleur rendement. Ce n'est pas nouveau : la propagande ne cesse de proclamer que tout va bien mais les organes du pouvoir savent que tout pourrait aller beaucoup mieux, ils croient résoudre leurs difficultés par des mutations dans le haut personnel et des remaniements périodiques dans l'organisation. Cela n'a rien de commun avec les commérages avilissants de la presse sensationnelle. Constatons qu'il ne reste rien des « révélations » et « pronostications » réfutées naguère ici même.

B. SOUVARINE.

La publicité dans la presse communiste

L'ETUDE que nous publions aujourd'hui est due à l'un de nos correspondants, spécialiste des questions de publicité. L'auteur a examiné la publicité faite dans les onze journaux quotidiens communistes, ou classés comme tels ; il l'a sérieusement et en a déterminé l'importance relative, par rapport à la fois au journal considéré et à l'ensemble de la presse quotidienne dont dispose le parti communiste.

Cette étude est loin d'être complète. Elle ne porte, en effet, que sur deux semaines de l'année 1956, celles allant du 3 au 15 septembre inclus. Aucune période prise séparément ne

peut être typique, mais celle choisie semble l'être suffisamment, l'époque des vacances étant terminée et les annonceurs ayant repris leurs programmes habituels. Le travail de notre correspondant n'est donc, en définitive, qu'un sondage, purement comptable pourrait-on dire, mais c'est un sondage instructif.

Ce travail est objectif, et sans commentaire, l'auteur s'étant abstenu de porter un jugement de valeur sur le caractère ou l'opportunité des annonces dans les journaux dont il s'agit.

ONZE journaux quotidiens, dont le tirage atteint environ 500.000 exemplaires, représentent l'ensemble de ce qu'il est convenu d'appeler la presse quotidienne communiste française.

Ce sont : *l'Humanité* (Paris), *La Marseillaise* (Marseille), *Le Patriote* (Nice), *Le Patriote* (Saint-Etienne), *L'Echo du Centre* (Limoges), *Le Petit Varois* (Toulon), *Liberté* (Lille), *Les Allobroges* (Grenoble), *La République* (Lyon), *L'Humanité de l'Alsace-Lorraine* (Strasbourg). A ces dix organes, nous ajoutons *Libération* (Paris) qui ne dépend pas directement du Parti communiste, mais est considéré généralement comme « compagnon de route ».

Au cours de la période examinée dans la présente étude et qui porte sur les deux semaines allant du 3 au 15 septembre inclus, ces onze quotidiens ont publié quelque 1.725.000 lignes de texte. Sur ce total, 62.000 lignes représentaient les petites annonces. Environ 88.000 lignes (soit

5 % du « lignage » total) consistaient en publicité non classée ou « régulière ».

La situation peut être représentée plus graphiquement et en termes plus généraux. Le quotidien communiste « moyen » avait six ou huit pages. Sur ce total, moins du tiers d'une page se composait de publicité régulière et un quart de page de petites annonces. Somme toute, la moitié seulement d'une page d'un numéro du quotidien « moyen » rapportait de l'argent.

Un examen de la publicité non classée ou « régulière » montre qu'elle n'était d'ailleurs pas toute rémunératrice. Un sixième environ était consacré à la publicité du Parti communiste : livres, brochures, publications, réunions, etc., et il est douteux que de tels services soient payés.

Au surplus, cette moyenne cache de grandes différences dans le volume de la publicité. A un seul quotidien, *La Marseillaise*, revenait un tiers de toutes les petites annonces parues dans les

Graphique n° 1

Pourcentage des colonnes de la presse quotidienne du P.C.F. consacré à la publicité.

onze journaux, et un tiers de l'ensemble de la publicité régulière. Le reste se partageait assez uniformément entre les dix autres quotidiens. Les résultats peuvent être présentés encore d'une autre manière, qui témoigne tout aussi éloquemment de la faiblesse publicitaire de dix quotidiens sur onze. Si nous prenons comme base 100 le total des lignes publiées dans chacun des journaux et que nous calculions quel pourcen-

tage de ce total représentait la publicité payante, nous constatons qu'un quart de *La Marseillaise* rapportait un revenu publicitaire. Pour les autres journaux, il s'agissait d'un dixième seulement ou moins. Le graphique (n° 1) ci-dessus montre la force de *La Marseillaise* et la faiblesse relative de tous les autres quotidiens du Parti communiste et en particulier de ceux de Lyon et de Strasbourg.

Chiffres sur lesquels est basé le graphique n° 1

Ville	Journal	Total publicité en lignes		Pourcentage de chaque rubrique dans le total consacré à la publicité		Pourcentage total de la publicité par rapport au journal
		Petites annonces	Publicité régulière	Petites annonces	Publicité régulière	
Marseille	<i>La Marseillaise</i>	20.800	27.600	11 %	14 %	25 %
Nice	<i>Le Patriote</i>	9.100	7.800	6 %	5 %	11 %
Saint-Etienne	<i>Le Patriote</i>	3.700	6.700	3 %	5 %	8 %
Limoges	<i>L'Echo du Centre</i>	4.300	6.300	3 %	5 %	8 %
Paris	<i>L'Humanité</i>	4.100	8.200	2 %	5 %	7 %
Paris	<i>Libération</i>	4.700	5.600	3 %	4 %	7 %
Toulon	<i>Le Petit Varois</i>	5.500	7.200	3 %	4 %	7 %
Lille	<i>Liberté</i>	1.800	6.200	2 %	4 %	6 %
Grenoble	<i>Les Allobroges</i>	3.100	6.000	2 %	4 %	6 %
Lyon	<i>La République</i>	4.200	2.500	3 %	2 %	5 %
Strasbourg	<i>L'Humanité de l'Alsace-Lorraine</i>	800	4.000	1 %	3 %	4 %
Moyenne pour onze journaux		5.600	8.000	4 %	5 %	9 %

Graphique n° 2

Pourcentage de l'ensemble de la publicité régulière émanant d'un SEUL client

Pourcentage provenant d'un second client

Prédominance d'annonceurs locaux uniques dans la presse quotidienne du P.C.F.

* A Toulon et Grenoble, en plus du principal annonceur local, il y a également des annonceurs mensuels retenant plus d'un dixième de la place.

Pour la presse quotidienne du Parti communiste dans son ensemble, le gros du revenu afférent à la publicité non classée provenait d'annonceurs locaux. La moitié environ de toute la place consacrée à la publicité était de cette nature. Les annonces nationales et la publicité cinématographique (à la fois locale et nationale) représentaient environ un cinquième chacune. Une très petite place était occupée par des annonces

de spectacles, théâtres, revues, foires, etc. Un peu moins d'un dixième de la publicité régulière paraît avoir été financièrement non productif : il était consacré aux publications, réunions, etc., du Parti communiste français.

Mais une fois encore cette moyenne comporte de larges différences entre journaux. Le tableau ci-dessous présente la répartition par journal des divers types de publicité non classée.

Types de publicité non classée dans la presse quotidienne communiste

Ville	Journal	Annonces locales	Annonces nationales	Films et spectacles	Annonces P.C.
Marseille	<i>La Marseillaise</i>	49 %	11 %	37 %	3 %
Nice	<i>Le Patriote</i>	54 %	15 %	28 %	3 %
Saint-Etienne	<i>Le Patriote</i>	55 %	20 %	16 %	9 %
Limoges	<i>L'Echo du Centre</i>	43 %	36 %	4 %	17 %
Paris	<i>L'Humanité</i>	79 %	4 %	12 %	5 %
Paris	<i>Libération</i>	11 %	47 %	35 %	7 %
Toulon	<i>Le Petit Varois</i>	55 %	37 %	1 %	7 %
Lille	<i>Liberté</i>	59 %	22 %	10 %	9 %
Grenoble	<i>Les Allobroges</i>	64 %	27 %	—	9 %
Lyon	<i>La République</i>	32 %	50 %	9 %	9 %
Strasbourg	<i>L'Humanité de l'Alsace-Lorraine</i>	65 %	11 %	—	24 %
Moyenne		52 %	22 %	19 %	7 %

Par suite du volume relativement faible de leur publicité, la plupart des journaux quotidiens du Parti communiste se trouvaient dans une situation où un seul gros annonceur local, ou tout au plus deux, représentait une large proportion

du revenu publicitaire total. L'annonceur local en question était d'habitude un grand magasin. Les chiffres ci-dessous et le graphique (n° 2) de la page précédente qui le illustre montrent la position dominante de certains annonceurs dans la presse communiste quotidienne.

Chiffres sur lesquels est basé le graphique n° 2

Ville	Journal	Annonceur	Lignes achetées	Pourcentage du total de la publicité régulière
Paris	<i>L'Humanité</i>	Samaritaine	6.100	73 %
Lille	<i>Liberté</i>	Au Lit d'Argent (ameublement)	1.500	24 %
Toulon	<i>Le Petit Varois</i>	Galerias Barbès	1.400	19 %
		Meubles Bernard	900	13 %
Grenoble	<i>Les Allobroges</i>	Grand Magasin La Providence	900	15 %
		Nouvelles Galeries	600	10 %
Strasbourg	<i>L'Humanité de l'Alsace-Lorraine</i>	Deutzer Hauswaren	500	14 %
Nice	<i>Le Patriote</i>	Nice Imperméable	1.000	13 %
Saint-Etienne	<i>Le Patriote</i>	Nouvelles Galeries	700	10 %

Ainsi, sur les onze quotidiens communistes, sept sont dans une situation où la perte d'un seul annonceur-clef semblerait porter un lourd coup à leur revenu publicitaire. *L'Humanité* paraît la plus vulnérable : au cours des deux semaines étudiées, près de trois quarts de sa publicité régulière provenait d'un seul grand magasin, « La Samaritaine ». On ne trouverait peut-être pas une situation si extrême pour toutes les quinzaines. Néanmoins, un examen non statistique du journal indique que pour presque toutes les périodes, une très forte proportion de ses rentrées publicitaires vient de « La Samaritaine ».

D'autres cas sont moins nets mais néanmoins significatifs. A *La Liberté*, de Lille, un quart environ de la publicité était payé par un seul magasin de meubles. Un grand magasin représentait un cinquième de la publicité régulière dans le *Petit Varois*, de Toulon; et avec un magasin d'ameublement, cette proportion montait à un tiers. La plupart des autres quotidiens étaient dans une situation analogue quoique moins caractéristique.

Dans le cas de quatre quotidiens, aucun annonceur, à lui seul, ne parvenait à représenter un dixième de la publicité totale. Il s'agit de *L'Echo du Centre*, de Limoges; de *Libération*, de Paris; de *La République*, de Lyon, et de *La Marseillaise*, de Marseille. En ce qui concerne *Libération*, cette situation était due à un manque général d'annonceurs locaux et une situation similaire

a été constatée à Lyon. Limoges, avec un large assortiment d'annonceurs locaux, dépendait moins d'un seul ou de deux d'entre eux. Enfin, dans le cas de *La Marseillaise*, il y avait deux annonceurs assez importants, les « Meubles Pasquet » et l'« Agence B-C » (construction d'immeubles) qui, l'un comme l'autre, avaient acheté près de 2.000 lignes pendant la période étudiée. Cependant, ainsi que nous l'avons déjà noté, la publicité de ce journal était si forte et si variée que ces deux annonceurs qui tous deux auraient été dominants dans n'importe quel autre quotidien communiste, étaient relativement peu importants.

Les annonceurs nationaux

Pour l'ensemble de la presse communiste quotidienne, la publicité nationale représentait un cinquième environ de la publicité régulière. Mais cette répartition variait considérablement d'un journal à l'autre. Comme le montre le tableau ci-après, les annonces nationales représentaient environ la moitié de la place réservée à la publicité dans *Libération* et *La République*, mais un vingtième seulement dans *L'Humanité*.

Les résultats en « lignage » indiquent que quatre journaux à Marseille, Limoges, Paris (*Libération*) et Toulon contenaient 10.800 lignes d'annonces nationales sur 18.200, soit 60 % du volume total de la publicité des annonceurs

Ville	Journal	Publicité des annonceurs nationaux (en lignes)	Proportion de la place réservée à la publicité régulière des annonceurs nationaux
Marseille	<i>La Marseillaise</i>	3.200	11 %
Toulon	<i>Le Petit Varois</i>	2.700	37 %
Paris	<i>Libération</i>	2.600	47 %
Limoges	<i>L'Echo du Centre</i>	2.300	36 %
Grenoble	<i>Les Allobroges</i>	1.600	27 %
Lille	<i>Liberté</i>	1.400	22 %
Saint-Etienne	<i>Le Patriote</i>	1.300	20 %
Lyon	<i>La République</i>	1.300	50 %
Nice	<i>Le Patriote</i>	1.200	15 %
Strasbourg	<i>L'Humanité de l'Alsace-Lorraine</i>	450	11 %
Paris	<i>L'Humanité</i>	350	4 %

nationaux dans la presse communiste quotidienne. Pour ce type de publicité, des journaux plutôt faibles tels que *l'Echo du Centre*, *Le Petit Varois* et *Libération*, étaient presque aussi bien placés que la forte *Marseillaise*. Mais dans le cas de ce dernier journal, les autres catégories de publicité étaient si fortes que son revenu publicitaire provenant de cette source ne représentait qu'un dixième environ du total.

Deux quotidiens, *l'Humanité* et *l'Humanité de l'Alsace-Lorraine*, n'eurent guère de publicité des annonceurs nationaux pendant la période en question. La « Loterie nationale », par exemple, qui partageait ses faveurs assez impartialement entre tous les organes de la presse communiste quotidienne pendant cette période, laissait de côté ces deux journaux.

On voit que pour certains quotidiens, notamment à Toulon, Limoges, Lyon et Paris (*Libération*), la publicité nationale représente une large part de leurs revenus. On notera, d'autre part, que la publicité pour le « Détergent Pax » représentait pendant cette période 14 % de la publicité non classée de la *République*. Au même produit revenaient 9 % de celle de *Libération*, 6 % pour *l'Echo du Centre* et 5 % pour le *Petit Varois*. Si l'on y ajoute l'emplacement acheté par le savon « Cadum », fabricant de « Pax », le total pour *Libération* monte à 14 %.

Par ailleurs, les magasins rivaux « Priseco » et « Monoprix » ne faisaient de la publicité que dans le *Petit Varois*; mais ils représentaient quelque 14 % de l'ensemble de la publicité non classée de ce quotidien.

Le tableau ci-contre montre les annonceurs ayant utilisé sur le plan national au moins trois des onze quotidiens communistes, ainsi que le nombre de journaux et le total de lignes achetées.

A s'en tenir seulement au nombre de lignes, la publicité la plus profitable, sur le plan national, pour la presse communiste, paraît avoir été celle de « Pax », d'« Ajax », de la « Loterie nationale », de la « Vache qui rit » et de « Martini ». Les autres étaient d'une importance relativement faible.

En plus de ces produits nationaux ayant payé des emplacements dans trois quotidiens communistes, ou plus, il y avait certains produits nationaux ayant placé de grandes annonces dans moins de trois quotidiens. Il est possible qu'au moment de notre étude certains de ces annonceurs nationaux aient été sur le point de passer d'importantes annonces dans la plupart des quotidiens communistes, mais cela ne s'était pas encore réalisé. Les annonceurs nationaux passant des annonces relativement importantes comprennent : les postes de télévision « La Voix

Annonces	Nombre de journaux dans lesquels la publicité a paru	Nombre de lignes achetées	Nombre d'annonces publiées
Loterie nationale	8	1.600	27
Ajax	8	1.600	8
Pax	8	2.800	8
Vache qui rit.	7	1.500	10
Désinfectant			
Saniflor ...	7	280	12
Bouillon Kub.	7	300	13
Martini	6	950	7
Petites pilules			
Carter	5	220	7
Vivor	5	280	10
Byrrh	4	100	4
Vittel	3	200	3
Grip-Sol	3	140	3
Gandol	3	110	4

de son Maître»; les articles de ménage « Cornord »; les « Magasins Priseco »; les « Magasins Monoprix »; les « Bougies et Phares Marchal »; les pâtes « Panzani ».

Quelques autres annonceurs nationaux ont été relevés qui avaient de petits placards dans un ou deux journaux seulement : « Aspirateurs Titan »; « Chambre de commerce du vin »; « Panhard »; « Potages Liebig »; « Postes de télévision Sonora »; « Vin des Rochers »; « Simca »; « Emprunt national »; « Félix Potin »; « Machines à laver Simplor »; « Aspirateurs Tornado »; « Kodak »; « Bottin »; « Postes de télévision Clairville »; « Quintonine »; « Fusils Manufrance »; « Huile Lesieur »; « Chocolat Meunier »; « Encaustique ABC »; « Comité de l'industrie des fruits de France »; « Comité de l'industrie de la bière de France ».

La publicité cinématographique

La publicité cinématographique dans les onze quotidiens communistes représentait quelque 15.000 lignes, un sixième environ du total de la publicité non classée. Mais cette moyenne variait selon les journaux, allant d'un tiers de l'ensemble de la publicité à Marseille et à Nice, à zéro à Toulon, Grenoble et Strasbourg. Le tableau ci-dessous montre le nombre de lignes de publicité cinématographique et son pourcentage par rapport au total de la publicité non classée.

Ville	Journal	Lignes de publicité cinématographique	Pourcentage du total	Nombre de films américains
Marseille	<i>La Marseillaise</i>	9.500	34 %	10
Nice	<i>Le Patriote</i>	2.200	28 %	6
Saint-Etienne	<i>Le Patriote</i>	310	5 %	1
Limoges	<i>L'Echo du Centre</i>	290	4 %	1
Paris	<i>L'Humanité</i>	780	10 %	—
Paris	<i>Libération</i>	1.400	25 %	5
Toulon	<i>Le Petit Varois</i>	—	—	—
Lille	<i>Liberté</i>	45	1 %	—
Grenoble	<i>Les Allobroges</i>	—	—	—
Lyon	<i>La République</i>	230	9 %	1
Strasbourg	<i>L'Humanité de l'Alsace-Lorraine</i>	—	—	—

Ainsi, au moment de l'enquête, la publicité cinématographique était concentrée dans *La Marseillaise* (deux tiers environ du « lignage » publicitaire total). Le tiers restant revenait presque entièrement à *Libération* et au *Patriote* de Nice. Et presque tous les films américains faisant de la publicité dans la presse communiste figuraient dans ces trois journaux. Il est intéressant de noter que pendant une période identique, *Libération* reçut de la publicité pour cinq films différents projetés à Paris, tandis que *l'Humanité* n'en avait aucune. A noter également que les films américains annoncés dans la presse communiste quotidienne pendant la période étudiée, semblent former un assortiment assez neutre, sans essai de signaler des films qui pourraient offrir plus d'attrait pour les communistes.

Conclusion

Au terme de cette étude, une remarque s'impose. Malgré son tirage — le plus élevé de toute la presse quotidienne du Parti communiste — *l'Humanité* n'a recueilli, au cours de la période examinée, qu'une publicité régulière représentant seulement 5 % de l'ensemble de sa surface imprimée. En outre, 2 % allaient aux petites annonces. Quant aux annonces concernant exclusivement le Parti (publications, éditions, réunions, etc.), elles représentaient 5 % du nombre de lignes réservées à la publicité.

Sur le plan des annonceurs nationaux, les seuls produits à faire de la publicité étaient les articles de ménage : « Conord » ; le « Cirage Supra » ; « Byrrh » ; les postes de télévision « Sonora » ; le « Vin des Rochers » et les « Petites pilules Carter ». Pas d'annonces de la « Loterie nationale ».

La publicité cinématographique était elle aussi faible et aucun film américain n'y figurait, bien que beaucoup fussent projetés à cette époque à Paris et fissent de la publicité dans *Libération*. Quelques lignes allaient à des spectacles tels que ceux de Marcel Marceau et de la « Gaité Lyrique ».

Le journal dépendait presque entièrement pour ses recettes publicitaires d'un seul client local, « La Samaritaine ». Deux grandes annonces (une page et une double page) passées par ce magasin représentaient trois quarts de la publicité régulière.

En ce qui concerne *Libération* — le plus fort tirage de la presse examinée dans cette étude, après *l'Humanité* — son volume publicitaire n'est pas supérieur à celui de *l'Humanité*. Néanmoins, en termes de publicité, ce journal semble se trouver dans une situation un peu meilleure. Il contient un minimum d'annonces concernant les publications ou éditions du Parti communiste. Sa publicité locale est faible, la moitié provient d'un seul client, les « Imperméables Haussmann ». Mais du fait de la rareté de la publicité locale, aucun annonceur ne paraît être d'importance primordiale.

Sur le plan des annonceurs nationaux, le journal est plus fort. En plus des habituels annonceurs de la presse communiste, il bénéficie de : « Simca » ; « Conserves Mystic » ; « Postes de télévision Sonora » ; l'« Emprunt national » ; « Félix Potin » ; le « Savon Cadum ».

Sa publicité cinématographique et de spectacles est particulièrement forte, s'élevant à un tiers du total. Les films américains projetés à Paris qui ne faisaient pas de publicité dans *l'Humanité* en faisaient dans *Libération*. En outre, la publicité des spectacles comprenait : Marcel Marceau ; les « Folies-Bergères » et « Son et Lumière » (publicité nationale).

Enfin, *Libération*, avec son groupe de lecteurs quelque peu différent, semble être utilisé pour la publicité de manifestations intellectuelles ou de produits d'une catégorie plus coûteuse que ceux qui font des annonces dans *l'Humanité*.

**

Ainsi que nous l'avons signalé et chiffré au début de cette étude, la palme en ce qui touche la presse de province revient indiscutablement à *La Marseillaise* (Marseille). Ce journal surclasse même ses confrères parisiens. Si la proportion de la publicité payante était le seul critère, *La Marseillaise* apparaîtrait comme étant de loin le plus fort quotidien du Parti communiste français, puisque 25 % de toute la place dont dispose ce journal rapporte un revenu publicitaire. Et la faiblesse relative du reste de la presse quotidienne communiste apparaît encore davantage lorsqu'on voit qu'un tiers de toute la publicité figurant dans l'ensemble de ces journaux a paru dans la seule *Marseillaise*.

Association d'Études et d'Informations Politiques Internationales

86, Boulevard Haussmann — PARIS 8^e

Fondée le 7 avril 1949, conformément à la loi du 1^{er} juillet 1901, l'Association d'Études et d'Informations Politiques Internationales a pour but l'étude des questions économiques, politiques, historiques, sociales et culturelles internationales.

EST & OUEST (ex-B.E.I.P.I.) est son organe. Il paraît toutes les quinze semaines. Tous les adhérents de l'Association le reçoivent, ainsi que les divers suppléments qu'elle édite.

EST & OUEST publie, en particulier, des études et des informations inédites, ainsi que des documents révélateurs sur les pays du bloc soviétique et sur le communisme lui-même.

La cotisation des membres correspondants a été fixée à 2.000 francs pour six mois et 4.000 francs pour un an. En ce qui concerne les membres résidant à l'étranger, la cotisation est fixée à 5.000 francs pour un an et à 6.000 francs si ces membres désirent recevoir EST & OUEST par avion.

Versement au compte chèque postal de l'Association, Paris Compte Courant Postal 7241-06 ou règlement par chèque bancaire à l'ordre de l'Association.

Les dessous du tourisme soviétique

TOURISTE et *Soviétique* parurent pendant longtemps des états inconciliables, comme « civil » et « soldat ». Depuis trente ans, les sujets encasernés de l'U.R.S.S. ne pouvaient se rendre à l'étranger qu'en délégations embrigadées, bouclées et terrorisées. Et voilà qu'en juin, juillet, septembre, octobre 1956, le vapeur « Pobeda » amenait mille neuf cents Soviétiques en « promenade », disait l'affiche... Démonstration vivante de l'ère nouvelle antistalinienne...

Il se trouve que j'ai pu connaître l'envers de l'affiche par les récits de plusieurs *Russes libres* vivant à Paris et qui réussirent à entrer en contact avec les touristes soviétiques. Ces Russes libres, pour la plupart des jeunes de condition modeste, forment la « seconde émigration russe » des années 1940-1945. C'est pour fuir la terreur stalinienne qu'ils déchirèrent les liens qui les attachaient à leur sol natal. Vivant en exil, il était normal qu'ils fussent anxieux d'échanger, avec des compatriotes fraîchement débarqués, des nouvelles, des impressions, des souvenirs. Leurs observations, dont je fais ici une synthèse, furent riches d'enseignements.

Il est indéniable que, cette fois, les voyageurs n'ont pas été consignés dans leurs hôtels et ont pu parler à leur entourage. Néanmoins, ce tourisme n'eut tout de même rien de commun avec ce qui se pratique ordinairement sous ce nom depuis des siècles dans tous les pays civilisés. On va voir que ce fut encore une affaire policière et truquée, dans le style des Soviétiques de toujours.

Les touristes et leurs guides

D'abord n'est pas touriste qui veut dans la Russie, même antistalinienne de B. et K. Sur des milliers de candidatures pour le mirifique voyage, il n'y eut que quelques centaines d'élus. Et parmi eux — à tous seigneurs tous honneurs — la fille de Khrouchtchev et la belle-fille de Boulganine, qui voyagèrent incognito.

Les deux tiers des touristes avaient subvenu aux frais de leur voyage qui se montaient à environ 5.000 roubles, soit huit mois de salaire d'un ouvrier soviétique. C'est dire qu'on ne trouvait parmi eux que des membres de la nouvelle classe dirigeante. D'abord des pontes gagnant plus de 10.000 roubles par mois, tels que les romanciers Boris Polevoï et Oreste Maltzev, des rédacteurs en chef de journaux tels que Zakhartchenko, le vice-président de l'Association des Écrivains, des directeurs de trusts, des secrétaires du Parti. Ces hauts dignitaires disposaient d'un abondant argent de poche et se signalaient par cet air prépotent qu'affichaient les nazis convaincus de constituer une race de seigneurs.

Au-dessous venaient les cadres moyens constitués de bureaucrates et de professionnels de toutes sortes : ingénieurs, officiers en civil, architectes, chefs de syndicats ou de kolkhozes. Quoique faisant également partie de la classe privilégiée, ils étaient moins prospères et plus réservés.

Un tiers de la troupe avait été gratifiée du voyage à titre de récompense pour services rendus à l'État. Dans cette catégorie figuraient, en vêtements très médiocres et l'air timide, des ouvriers stakhanovistes et des brigadiers de kolkhozes (vingt-cinq au premier voyage, soixante-dix au second), et aussi des membres de la classe dirigeante qui avaient obtenu le voyage

gratuit par favoritisme. Comme on le voit, il n'y avait pas un seul travailleur du rang, rien que des privilégiés ou des obligés, et tous filtrés.

Mais cette sélection ne suffit pas au gouvernement soviétique pour être sûr du loyalisme des touristes. Car toute dictature est rongée par la mauvaise conscience qui lui souffle qu'elle ne peut jamais compter sur ses citoyens même les plus choyés. Les autorités réunirent les voyageurs avant leur départ pour les endoctriner sur ce qu'ils allaient voir et la manière dont ils devraient se conduire. Elles exigèrent que les guides en France fussent fournis par l'agence « Trans-Tour », une organisation satellite du Parti communiste français. Mais cette exigence ne fut agréée qu'au premier voyage. Elles gratifièrent chaque groupe de trente-cinq à quarante touristes d'un activiste du Parti communiste russe, ainsi que d'un membre du M.V.D., travesti pour la circonstance en touriste. Il y avait en tout une douzaine de ces policiers, des jeunes de vingt-cinq à vingt-huit ans, qui se prétendaient tous « juristes », et dont certains, fait curieux, participèrent aux trois croisières du « Pobeda ». Quel citoyen ordinaire aurait pu s'offrir trois périple en Europe à quelques semaines d'intervalle ! D'ailleurs, alors que les passeports des vrais touristes portaient un visa de la police soviétique daté du 23 mai, tous les passeports de pseudo-touristes et néo-juristes avaient été visés le 16 mai.

Nos libres voyageurs d'outre-rideau étaient encore surveillés par une seconde police constituée par une vingtaine de fonctionnaires de l'Ambassade soviétique de Paris. Ceux-ci se permirent d'ailleurs de jouer les adjudants auprès non seulement des touristes, mais encore des Russes libres qui suivaient les touristes au Louvre, à Versailles, à l'Opéra, au cinéma, offrant des cigarettes, des journaux, des services d'interprètes, des sourires. Cela enrageait les superviseurs de l'Ambassade :

— *Je vous interdis de leur parler, s'écriait, rouge de colère, un petit homme à la figure ornée d'épais sourcils.*

— *Et de quel droit, s'il vous plaît ?* lui rétorquaient les Russes libres. *Vous semblez oublier que vous n'êtes pas à Moscou, ici !* Sur quoi, ces curieux diplomates-cerbères couraient d'un groupe à l'autre, sachant bien que la seule présence d'un « officiel » tarirait les dangereuses conversations engagées.

Le chemin des touristes soviétiques était pavé à chaque pas de commandements : « *Vous avez le droit de dire votre nom, mais vous ne devez pas donner votre adresse.* » « *Vous pouvez acheter des journaux français, mais il est interdit d'accepter de la littérature écrite en russe.* » « *Vous pouvez répondre aux personnes qui vous abordent dans la rue, mais vous ne devez en aucun cas vous rendre dans une demeure privée.* » « *Vous pouvez à la rigueur vous entretenir avec les vieux émigrés blancs, mais vous ne devez sous aucun prétexte parler avec les émigrés récents, surtout pas avec ceux du N.T.S., ce sont des fascistes (1).* »

Combien il est révélateur de voir la dictature soviétique craindre davantage ceux qui l'ont subie que ceux qui ont connu le tsarisme !

(1) En fait le N.T.S., ou « Mouvement de Solidaristes russes » travaille activement au rétablissement de la démocratie en Union Soviétique.

Enfin, les touristes, tout comme les soldats à l'appel du soir, devaient être « présents » tous les jours à 23 h. 30 à leur hôtel. Seuls, les privilégiés avaient quartier libre.

La tournée touristique n'échappe pas à la règle fondamentale de la vie soviétique qui veut que l'encadrement des corps par la police soit toujours doublé d'une édification des esprits par la propagande. Et comme toujours, la propagande consistait en mensonges organisés.

Pour contrebalancer l'admiration que le spectacle de l'abondance et de la liberté du monde occidental ne pouvaient manquer de susciter chez les touristes, les managers avaient ourdi des délégations « spontanées » d'admirateurs français et « sans-parti » de l'Union soviétique, mais qui, en fait appartenaient tous à des groupements paracommunistes tels que « France-U.R.S.S. ». Et pour contrecarrer le trouble semé par les ex-soviétiques qui avaient choisi la liberté, les managers avaient ourdi d'autres délégations « spontanées » d'émigrés « repentis » qui venaient débiter des variantes du scénario suivant : « Après la guerre, j'ai fui la patrie soviétique dans un moment d'égarement. Hélas ! maintenant, j'ai appris à connaître l'envers de cette vie brillante qui vous entoure et qui n'est que du décor vide. Et quelle dégénérescence spirituelle et morale ! Au fond, tout est tellement mieux chez nous. Ah ! comme je regrette d'être parti de ma patrie soviétique ! »

On se rappelle qu'au XVIII^e siècle, le prince Potemkine, pour donner à l'impératrice Catherine une vision flatteuse de son règne, montait de toutes pièces des villages « prospères » peuplés de figurants bien nourris et joyeux. La technique a été cent fois reprise en U.R.S.S. à l'usage des visiteurs étrangers. Ici, nous la voyons appliquée à l'envers avec une audace nouvelle : on monte en plein cœur des pays occidentaux des contre-villages de Potemkine pour donner aux visiteurs soviétiques l'impression que la détresse règne en Occident.

D'autres truquages furent employés dans le même but. C'est ainsi que les touristes furent instruits de ce que la minceur des femmes françaises était due à leur sous-alimentation, le fard ne servant qu'à en cacher les stigmates sur leurs visages. Comme les touristes soviétiques étaient vêtus de pantalons larges démodés ici, on leur expliqua que la largeur du pantalon était un signe de prospérité et que si les Français portaient des pantalons étroits, c'est parce qu'ils avaient un bas niveau de vie. Par contre, mal en prenait aux touristes qui laissaient transpirer, par quelque propos étourdi, qu'il y avait disette de biens de consommation en U.R.S.S. Un touriste d'une cinquantaine d'années qui, devant une maroquinerie du Quartier Latin, s'était exclamé : « Voilà un nécessaire que j'aimerais bien acheter pour ma femme; ils sont introuvables à Moscou », fut rabroué par le surveillant de service qui lui dit d'un ton aigre : « Allons, recommandez donc à votre épouse de mieux chercher. Nous avons chez nous des articles de qualité nettement supérieure. »

Un autre cas de duplicité fut la relation du voyage que MM. Zakharithchenko et Polevoi firent à leur retour le 16 juillet sur les antennes de « Radio-Moscou » : « On voit dans les rues de Paris beaucoup de voitures à chevaux et de charrettes à bras; — les kiosques étalent pour 90 % de la littérature pornographique; — tous les matins, avant que les rues se remplissent, la police vide des malheureux qui y ont passé la nuit faute de toit; — nous n'avons rencontré qu'une seule personne parlant le russe », etc.

Mais, malgré tous ces efforts pour contrôler la conduite et fausser le jugement, la réalité frayait invinciblement son chemin dans les yeux et les esprits des touristes. Ils ne se lassaient pas de contempler les chaussures qu'ils trouvaient « superbes », les belles autos sur les beaux pavés, les magasins regorgeant de marchandises, les kiosques où fleurissaient sous mille couleurs toutes les publications de la terre. Les femmes se jetaient avidement sur les journaux de mode contenant ces collections de figurines quasi mythiques pour elles, qui leur permettaient, du moins en imagination, de se vêtir une fois selon l'élégance et la beauté.

Tête-à-tête édifiants

C'est tout un art que de parler avec des Soviétiques, formés par la peur à user constamment, pour leur auto-défense, de faux-fuyants. Craignant toujours que leur interlocuteur ne soit un provocateur, ils commencent systématiquement par louer leur régime. Si l'entretien a lieu en présence d'autres Soviétiques, il ne dépasse jamais ce stade. Mais s'il a lieu en tête-à-tête, il peut prendre une tournure très différente et laisser apparaître le fond de la pensée. En voici un exemple :

Un peintre soviétique : « *Je suis un passionné de la littérature française.* »

L'interlocuteur Russe libre : « *Quels auteurs français avez-vous lus?* »

« — *Eh ! bien, Aragon.* »

« — *Mais, enfin, Aragon ne peut personifier la littérature française. C'est un communiste et il ne représente que son Parti.* »

« — *Nous nous en rendons compte et croyez bien que nous déplorons vivement que nos connaissances de la littérature française soient si limitées...* »

Les Russes libres, eux, n'avaient naturellement pas peur d'énoncer bien haut leur avis. Seuls, alors, les directeurs de conscience des touristes soviétiques se permettaient de donner la réplique. Les vrais touristes se taisaient, mais suivaient ces joutes oratoires avec un intérêt ardent, jouissant intérieurement du rare plaisir de pouvoir entendre — sans se compromettre — des critiques ouvertes aux tabous communistes. En voici quelques scènes :

Le Russe libre : « *Aimez-vous le surréalisme?* »

Le jeune « juriste » : « *C'est une école décadente et qui est proscrite en U.R.S.S.* »

« — *Autrement dit, Picasso ne vous plaît pas?* »

« — *Pensez-vous ! Le malheureux est en train de divaguer.* »

« — *Mais savez-vous qu'il est membre du Parti communiste?* »

« — *Ah !* » (Silence gêné.)

Le Russe libre revenant à la charge : « *Et que pensez-vous des crimes de Staline aujourd'hui reconnus par Khrouchtchev?* »

« — *Il s'agit là d'une époque révolue. Maintenant tout va beaucoup mieux.* »

« — *Certes, mais que faisaient donc les dirigeants actuels à cette époque?* » (Nouveau silence du « juriste ». Sourires de l'assistance.)

Un autre Russe libre enchaîne : « *Que pensez-vous des camps de concentration?* »

« — *Il n'a jamais existé de camps de concentration en U.R.S.S.* »

« — *Mais le général communiste espagnol, El Campesino, raconte dans un livre ses atrocités* »

Visages de la jeunesse soviétique

I. — Journaux illégaux chez les étudiants russes

C E n'est pas d'aujourd'hui que la jeunesse soviétique éprouve à l'égard du régime et de sa doctrine officielle de l'indifférence, voire de la méfiance et même de l'hostilité. Depuis plusieurs années, la *Komsomolskaïa Pravda* a publié de nombreux articles où étaient déplorés le peu d'intérêt des jeunes à l'égard des tâches fixées par le Parti, la bureaucratie pape-rassière du Komsomol, les survivances du passé jusque chez les jeunes communistes en matière religieuse, la délinquance juvénile, etc. Les multiples congrès tenus par le Komsomol en 1955 et au début de 1956 ont dénoncé l'insuffisance de la formation idéologique des jeunes, et les tentatives faites pour remédier à cet état de choses se sont soldées par des échecs. Le défrichement des terres vierges offrait une occasion de mobiliser les jeunes enthousiasmes. Mais la proportion des volontaires véritables, sans être négligeable, ne semble pas avoir été considérable, et, même parmi ceux-ci, on a compté de nombreux déserteurs. On a fini d'ailleurs par connaître et dénoncer les conditions de vie à certains moments véritablement atroces qui furent celles des pionniers des terres en friches. Témoignage la fameuse pièce de N. Pogodine : « *Nous sommes allés tous les trois sur les terres vierges* », qui, bien que condamnée par la suite, fut qualifiée de « véridique et courageuse » par la « *Komsomolskaïa Pravda* » elle-même. En voici un extrait significatif :

« *Je m'appelle Nelly Pashkina. Nous voici donc arrivés sur les terres vierges. Félicitations. Je ne comprends d'ailleurs pas comment il se fait que nous ne soyons pas tous morts de froid. C'est un véritable cauchemar, parole d'honneur!... Si l'on m'avait raconté tout cela, je ne l'aurais jamais cru. Imbécile que je suis!... Il est réellement impossible de décrire les conditions dans lesquelles nous avons été plongés. De la neige jusqu'au cou et pas la moindre installation hygiénique. Et quelles distances... Imbécile que je suis, me voilà prise au piège... »*

Les révélations du XX^e Congrès ne paraissent pas avoir rendu aux jeunes confiance dans le Parti : au contraire, elles semblent avoir encou-

ragé les critiques qui, jusqu'alors, prenaient une forme clandestine.

Dès 1955, on put connaître, par la presse soviétique officielle, l'existence de journaux illégaux, distribués clandestinement parmi la jeunesse universitaire. C'est ainsi qu'on lisait dans la *Komsomolskaïa Pravda* du 23 décembre 1955 :

« *Dernièrement, le groupe des étudiants de l'Université de Vilnius qui ont signé des poèmes triviaux et décadents, a fait paraître un journal manuscrit intitulé : « La feuille de vigne ». Au lieu de mettre publiquement sur la sellette les démagogues et les esprits vulgaires, le Comité du Komsomol s'est efforcé d'outrepasser l'affaire avec beaucoup de précautions... »*

Un article analogue paraissait dans le même journal le 4 janvier 1956 :

« *Comment expliquer autrement que par le niveau impardonnablement bas du travail culturel parmi les étudiants, la parution à l'Université (de Leningrad, N.D.T.) d'un journal manuscrit : « Le Bouton bleu », comportant des récits misérables et vulgaires et de petits poèmes baveux?... »*

Fait significatif : dans aucun de ces cas, le « Komsomol » n'est intervenu pour protester contre la diffusion des journaux incriminés. Plus tard, certains de ses membres, y compris des secrétaires locaux, feront même partie des collèges rédactionnels!

Les événements de Pologne et surtout ceux de Hongrie n'ont pu manquer d'encourager cet esprit de fronde parmi les jeunes. On peut présumer qu'en dépit des menaces, beaucoup se sont mis à l'écoute des postes occidentaux émettant en russe, d'autant plus qu'ils étaient en quelque sorte encouragés par les déclarations faites au XX^e Congrès et, par la suite, n'accordaient plus un crédit total aux informations d'origine soviétique.

Il ressort, de la lecture de la presse, qu'une agitation quasi ouverte gagna rapidement les centres universitaires de Leningrad, Moscou, Sverdlovsk, Stalingrad, Kharkov, Gorki, Kirov et autres lieux non explicitement mentionnés.

expériences dans les camps soviétiques dont il réussit à s'enfuir.

« — *C'est impossible, car les camps sont si bien isolés que personne ne peut s'échapper.*

« — *Il y a donc des camps... »*

Le « juriste », démonté, se réfugie dans les injures.

Ce furent des scènes de ce genre qui provoquèrent la fureur des « surveillants » et firent que le départ fut marqué de violence. Un Soviétique, naturalisé Français, ayant échangé un paquet de cigarettes françaises contre des cigarettes russes avec un touriste qui était déjà dans le train, l'un des mentors de l'Ambassade y sauta et se fit ouvrir le paquet démoniaque pour vérifier qu'il ne contenait rien de suspect. Plusieurs des collègues de ce diplomate raffiné entourèrent alors le Soviétique naturalisé Français et le me-

nacèrent « *de le trainer dans le train pour le jeter ensuite du convoi en marche* ». D'autres Russes libres s'étant portés à son secours, les fonctionnaires de l'Ambassade requièrent la police française contre eux, prétendant qu'ils provoquaient du scandale. La police les appréhenda, en effet, pour les relâcher d'ailleurs aussitôt qu'elle eût vérifié le manque de fondement de l'accusation. Mais les touristes soviétiques, voyant leurs amis de quelques jours emmenés au poste, s'écrièrent avec une profonde compassion : « *Ah! Les malheureux!* »

Les citoyens soviétiques, dans ce seul cri du cœur, révélèrent tout le monde de l'oppression où ils vivaient. Car « *Ah! Les malheureux!* » signifiait tout ensemble que les Soviétiques ne peuvent pas imaginer la police autrement que féroce et ceux qu'elle arrête autrement qu'innocents.

SUZANNE LABIN.

Ici, des journaux muraux — utilisant des informations de la B.B.C. — furent placardés par les étudiants à l'intérieur de leurs établissements (Université de Moscou). Là, des journaux manuscrits ont été distribués clandestinement (Ecole des Ingénieurs des Chemins de Fer et Institut Kroupskaïa, à Léninegrad). On a enregistré aussi des protestations ouvertes au cours de réunions « culturelles » ou de meetings. La *Komsomolskaïa Pravda* a signalé le fait à diverses reprises, le 4 décembre 1956 par exemple :

« Parmi les discussions qui se sont déroulées ces derniers temps dans certaines hautes écoles, il en est qui ne peuvent être laissées sans réponse... Les débats ne se limitèrent pas à des critiques pertinentes et justifiées, à l'adresse d'écrivains, d'artistes ou d'associations littéraires, ayant commis, au cours de leur activité, de multiples erreurs résultant du culte de la personnalité. A l'occasion de ces réunions, on a pu entendre des affirmations tapageuses et démagogiques tendant à dénigrer entièrement les réalisations incontestables de notre culture socialiste. »

Même son de cloche dans le numéro du 16 décembre 1956 :

« Ce n'est pas par hasard que le Congrès (du Comité urbain du Parti de Léninegrad, N.D.T.) a accordé une attention particulière à l'éducation de la jeunesse universitaire. Depuis quelque temps, certains étudiants commencent à manifester des points de vue malsains et des opinions erronées quant à l'art et à la culture soviétiques. Un groupe d'étudiants de l'Ecole des Ingénieurs de Chemins de fer, portant le nom de l'Académicien V.N. Obrastzov, a publié un bulletin manuscrit dénommé « Les voix nouvelles » qui dénigrerait d'une manière nihiliste les réalisations de notre culture socialiste. »

Un document analogue, intitulé : « Hérésie », fut découvert à l'Institut « Kroupskaïa ». La *Komsomolskaïa Pravda*, du 28 décembre 1956, citait, à titre d'exemple, une poésie parue dans ce bulletin :

« Pour ma part, je ne sais où diriger mes pas.
Qui m'indiquera la voie à suivre?
Ma voix est faible et empreinte de timidité...
Bonnes gens, faites traverser une avenue! »

Emouvant témoignage que ce court poème où il y a l'annonce d'un beau talent.

Même protestation de la *Komsomolskaïa Pravda* contre ceux qui se livrent ouvertement à des critiques du régime. On lisait, dans son éditorial du 16 décembre 1956 :

« Notre peuple et notre Parti n'ont jamais toléré les amateurs de belles paroles, les bavards désœuvrés et les démagogues qui se vantent de pouvoir tout comprendre et juger de tout. »

« Or, il existe de tels individus parmi les étudiants. Leur voix s'est fait entendre parfois au cours des réunions et conférences annuelles... Le démagogue ne s'inspire nullement de l'intérêt de la tâche fixée et ce n'est pas le désir de participer à l'œuvre commune qui l'anime. Bien au contraire, il s'efforce de semer la méfiance à l'égard de tout ce qui existe et d'entraver toute initiative louable. »

Et, le 27 décembre, le même journal reconnaissait que « certains étudiants font preuve d'un état d'esprit malsain et se laissent influencer par une idéologie étrangère ».

Or, ceux qui ont charge de la formation intellectuelle des jeunes répugnent parfois à surveil-

ler leur état d'esprit politique et à les ramener dans le droit chemin :

« Malheureusement, il arrive souvent que les professeurs gardent le silence et préfèrent ne pas répondre aux questions des étudiants. » (*Komsomolskaïa Pravda*, 16 décembre 1956.)

Le journal *Russie Soviétique*, cité par *Radio-Moscou*, écrivait récemment :

« De nombreux professeurs de biologie, mathématiques, physique, chimie et autres disciplines semblent considérer que l'éducation communiste regarde exclusivement les historiens, économistes et philosophes. »

Il semble d'ailleurs que dans certains cas le personnel enseignant ait pris fait et cause pour les étudiants. Le même journal n'a-t-il pas annoncé la révocation du professeur Tchoufaro, Recteur de l'Université de Sverdlovsk.

Dans un article « kilométrique » intitulé : « Trois nuances différentes, mais la couleur est la même », un rédacteur de la *Komsomolskaïa Pravda* (3 janvier 1957) tentait d'analyser les différents aspects que prend en U.R.S.S. « la propagande ennemie ».

La propagande blanche, menée tout spécialement par les Etats-Unis, procède par intimidation. La propagande grise consiste en la propagation de bruits, de calomnies, de fausses nouvelles. La propagande noire, la plus néfaste, est constituée par « la publication de journaux et de brochures, la réalisation de diverses opérations grâce aux émissions radiophoniques... Des agents venus de l'étranger impriment des tracts en s'efforçant de présenter les détestables idées qu'ils renferment comme étant celles de citoyens soviétiques ».

C'est en partie pour fonder des arguments de ce genre (et préparer la répression) que les dirigeants soviétiques présentent à la presse des « agents américains », et dénoncent les agissements du N.T.S. (le mouvement solidariste, formé par des émigrés russes). Mais quelle que soit l'activité de ces « agents » à l'intérieur de l'U.R.S.S., les accusations portées contre eux ne sauraient cacher ce qu'il y a de spontané dans le mécontentement de la jeunesse russe.

M. SLAVINSKY.

II. — Un des problèmes sociaux de l'U.R.S.S. Les étudiants et la production

KOMMUNIST UKRAINY, la revue du P.C. d'Ukraine qui paraît à Kiev, publiait, dans son numéro 12 de décembre 1955, un article de L. Tcherkachine intitulé : « Attirer plus largement à la production les jeunes bacheliers ».

Au cours de la période 1950-1955, y lisait-on, « le nombre des élèves dans les établissements de l'enseignement secondaire est passé de 273.000 à 1.104.200, c'est-à-dire qu'il a été multiplié par quatre. Le nombre de ceux qui ont obtenu le baccalauréat pour la même période augmenta de 5,5 fois. Rien qu'en cette année

(1955), *il y a eu 276.000 bacheliers.* » (L'Ukraine compte 42 millions d'habitants.)

En principe, cela faisait 276.000 candidats aux V.U.Z. (établissements d'enseignement supérieur). Or, « *sur ces 276.000 bacheliers, les V.U.Z. ont accepté 23.000 jeunes* ». Les autres furent écartés, et, dit notre auteur, « *cette rupture va augmenter chaque année* ».

Pour laisser à ceux qui n'ont pas été élus l'espérance d'être un jour admis à poursuivre leurs études, la propagande les incite à suivre des cours de l'enseignement supérieur « *sans se détacher de la production* », c'est-à-dire en dehors (et en plus) des heures de travail, par le moyen de cours du soir ou de cours par correspondance. Mais ce n'est pas là une méthode facile. La *Pravda* de Moscou constatait, le 13 novembre 1956, qu'il y avait « *de graves défauts* » dans ce domaine. Beaucoup de ces jeunes gens abandonnent les cours qu'ils avaient commencés avec ardeur. Car « *ayant rencontré certaines difficultés, en cumulant le travail et les études, ces jeunes gens ne peuvent les surmonter et cessent d'étudier* ».

Les parents font pourtant tout leur possible pour pousser leurs enfants à obtenir le diplôme d'un V.U.Z. Un jeune écrivain ukrainien, Yuri Zbanatzky, dans une nouvelle, *Saluez-moi, mes amis* (in *Vitchyzna*, avril 1956, Kiev), note les paroles d'une mère kolkhozienne :

« *Quoi? Ma fille Vira restera dans le kolkhoze? N'y pensez pas! Passe encore que j'aie gâché ma vie, mais je ne permettrai pas que mon enfant ait le même sort! Elle est ma seule raison de vivre.* »

Un autre poète, S. Voskrekassenko, se fait l'écho du dépit d'une mère qui apprend l'échec de son fils.

« *Mais oui, ce n'est pas nous, les kolkhoziens, qui arriveront à percer...* », et aux objections de ses auditeurs, elle jette : « *Ne peuvent pousser leurs études que les komsomols, que ceux qui donneront un bakchich...* » (Zmina, 1954, Kiev.)

Ainsi s'opère pour une part le filtrage : il faut, pour entrer dans l'enseignement supérieur, être politiquement sûr ou jouir de protections puissantes.

Quant aux autres bacheliers, qu'ils aillent à l'usine ou au kolkhoze. La presse soviétique est pleine d'articles où il est répété qu'il est beau de devenir tourneur, ou fraiseur, ou vacher, avec, dans sa poche, le baccalauréat. Le malheur, c'est que bien des jeunes avaient poursuivi leurs études pour échapper au travail manuel; et c'est aussi qu'on les accueille assez mal lorsqu'ils arrivent à l'usine. L. Tcherkachine, déjà cité, rapportait ces faits dans son article :

« *A l'usine « Azovstal », à l'usine métallurgique d'Yénakievo, aux usines de tuyaux de Lénine, de Karl Liebknecht et aux autres, on mettait cette jeunesse aux postes non-qualifiés, on leur attribuait les fonctions de porteurs d'eau, de garçons de bureau, de femme de ménage, etc.* »

On devine ce que peuvent penser les bacheliers d'un tel accueil — et ce ne serait pas donner une importance excessive à la pensée marxiste (authentique) que de penser que le mécontentement social qui résulte de ces désillusions accumulées puisse fournir un aliment à une éventuelle opposition.

III. — La jeunesse soviétique et le rapport Khrouchtchev

L'*OBSERVER* a publié, dans ses numéros de septembre et d'octobre 1956, quatre articles consacrés à *La jeunesse de Russie*. L'auteur en était M. William C. Just, qui a fait en U.R.S.S. une partie de ses études, parle russe, et qui est retourné en Russie au milieu de 1956 avec un groupe de touristes anglais. Il a eu ainsi l'occasion de parler avec beaucoup de gens, surtout dans les milieux universitaires. Voici ce qu'il a rapporté des effets produits sur ses interlocuteurs par le « rapport Khrouchtchev » et le déboulonnage de Staline :

« *J'ai parlé à des gens d'une grande diversité d'opinion* », écrit-il, « *depuis des staliniens à tous crins qui défendaient obstinément leur héros même dans ceux de ses actes qui ont été publiquement condamnés par ses successeurs, jusqu'à des opposants conscients; depuis des fonctionnaires, guides, etc., qui adoptaient automatiquement la ligne officielle, jusqu'à des gens très ordinaires qui voyaient dans la politique un mal sans mélange et n'y prenaient aucun intérêt.* »

« *Un jour, à l'Institut technique de Kiev, deux d'entre nous eurent une longue conversation avec deux étudiants d'une vingtaine d'années, vrais produits du régime stalinien. L'un d'eux, Sergueï, nous expliqua longuement combien nous nous trompions en jugeant mal Staline. « Vous sautez simplement à de fausses conclusions, insistait-il.*

Staline était un très grand homme et il a fait beaucoup de grandes choses. De l'aveu général, il a commis quelques menues erreurs, mais elles étaient dues à des menus défauts de caractère. Après tout, il ne peut y avoir de perfection dans un être humain. »

Ses interlocuteurs s'indignèrent qu'il parlât de « *menues erreurs* », et soulignèrent les conséquences désastreuses de l'interdiction de toute critique du gouvernement et de l'absence d'une presse libre. Mais il ne voulut rien entendre :

« *Notre Parti reconnaît ouvertement ses erreurs et pratique l'autocritique... Parfois, nous devons reconnaître une grosse erreur. (Ainsi, maintenant, c'était déjà une « grosse erreur ».) Mais les petites erreurs, nous les reconnaissons tous les jours.*

« *Et cela continua ainsi et aurait pu continuer toute la nuit. Du passé, nous nous tournâmes vers le présent et fûmes intéressés d'apprendre que l'époque des erreurs était révolue. L'existence d'une direction collective, dit Sergueï, rend impossible de nouvelles erreurs. « De toute façon, le Parti ne peut jamais se tromper. Nous avons un Parti unique et ce Parti représente le peuple. Alors, comment pourrait-il se tromper? »*

« *Son ami, Vassili, était moins rigide. Il ne faisait pas partie du Komsomol, et lorsque je lui*

demandai ce que les tribunaux et le Soviet suprême faisaient du temps de Staline, il convint volontiers que le Soviet suprême devrait siéger plus longtemps, pas seulement quelques jours par an, et avoir l'œil sur la législation et l'administration du pays. Il convint également que les tribunaux devraient avoir plus d'indépendance et ne pas laisser usurper leurs prérogatives par des « influences extérieures ». Mais il ne voulut pas aller plus loin.»

Aussi souvent qu'il le pouvait, W.C. Just essayait de savoir comment le discours secret de Khrouchtchev sur Staline avait été porté à la connaissance du public et quel effet il avait produit :

« Deux étudiants de Moscou me décrivent la réunion à laquelle on leur avait donné lecture du discours :

« — Nous en avons déjà entendu vaguement parler. Et puis, un jour, une réunion spéciale fut annoncée dans la salle de réunion de notre Institut. Nous devions tous présenter nos cartes du Komsomol (100 % des étudiants de cet Institut étaient membres du Komsomol; dans d'autres universités, le discours fut lu aux réunions générales des étudiants). La salle était bondée et il y régnait une atmosphère de fièvre et d'attente. Le président, membre du comité du Komsomol, se leva et annonça qu'il allait nous lire un important document de l'histoire XX^e Congrès. Il souligna que ce document émanait d'une séance fermée (les Russes évitent d'appeler cela une séance secrète) et était destiné à l'information personnelle des membres du Parti et du Komsomol. Puis il lut le discours, sans commentaire. »

Tous les interlocuteurs de W.C. Just étaient convaincus qu'ils avaient entendu le texte intégral du discours. Mais aucun n'en avait jamais eu en main un exemplaire :

« Personne n'avait eu l'occasion de le lire lui-même, de l'étudier en détail, d'y revenir encore. Il y eut simplement une seule lecture officielle et c'était tout. Pour le reste, ils n'avaient que leur mémoire, et le discours était long, compliqué et détaillé. Aussi, n'est-il guère surprenant que Sergueï, le stalinien à tous crins, ait pu parler de « menus erreurs ». Les noms de la plupart des personnalités de premier plan exécutées par Staline ne disaient pratiquement rien à ces jeunes komsomols. Et beaucoup d'autres « détails » ont pu échapper tout à fait normalement à sa mémoire (on ne se souvient que de ce qu'on veut retenir, après tout).

« Ce qui m'a paru intéressant est que les komsomols considéraient comme tout à fait naturel que le discours n'eût pas été publié pour que chacun put le voir, qu'eux-mêmes n'eussent jamais été autorisés à y jeter les yeux. Au contraire, ils paraissaient fiers de la confiance mise en eux; après tout, on leur avait permis d'entendre lecture d'un discours prononcé à une séance fermée devant l'assemblée suprême du Parti. C'était un assez grand privilège. Et, en effet, j'ai vu qu'un grand nombre de citoyens soviétiques n'avaient même pas eu l'occasion d'entendre lecture du discours et durent en apprendre ce qu'ils pouvaient d'amis en privé et par les références fort incomplètes qu'y faisaient les journaux. »

L'effet, sur beaucoup, fut considérable :

« Un fonctionnaire alla jusqu'à admettre que la jeunesse du pays avait accepté Staline comme le symbole de tout ce qu'il y a de meilleur et de noble dans la vie et le croyait infallible. Pendant la guerre, ils allaient souvent à l'attaque en

criant : « Pour la patrie! Pour Staline! » (Za rodinou! Za Stalina!) et mouraient avec son nom sur les lèvres. Et il reconnut que la déstalinisation était une expérience extrêmement éprouvante. « Certains ont souffert profondément. »

Selon un fonctionnaire du Komsomol, certains étudiants ne surent pas tirer de ce discours les conclusions convenables.

« De brèves discussions eurent lieu après la lecture du discours et parfois un étudiant se levait et disait : « Après tout ce que nous venons d'entendre, Staline doit être rayé complètement. Comment pouvons-nous continuer à respecter sa mémoire? » D'autres allaient trop loin dans l'autre sens. Ils défendaient Staline en tout et étaient indignés par la condamnation du Parti. En cela, ils manifestaient une appréciation inexacte. Ils ne comprenaient pas que si Staline a rendu de grands services à son pays, néanmoins, par suite de certaines conditions qui prévalaient et de ses qualités personnelles, il a commis de sérieuses erreurs. »

Certains étudiants se laissèrent aller à des confidences :

« C'était comme si on nous avait brusquement asséné un coup sur la tête, expliqua une jeune fille. Pendant des semaines, nous ne pûmes tout simplement mettre de l'ordre dans tout cela. Nous ne parlions de rien d'autre entre nous, interminablement. »

Un programme de revendications

W.C. Just demandait aussi à ses interlocuteurs dans quel sens ils désiraient voir évoluer leur pays. Le plus souvent, il n'obtenait pas de réponse. Certains disaient qu'ils ne voyaient pas la nécessité d'opérer des changements, sinon des changements mineurs. D'autres parlaient de l'avènement du communisme intégral. D'autres encore évoquaient les nouvelles réalisations techniques.

Mais il arriva que l'auteur pût obtenir des réponses qui n'avaient pas ce caractère officiel. Et même, il rencontra « des jeunes gens qui — toutes précautions prises — étaient prêts à se montrer directement ou implicitement opposés au gouvernement et au système actuels. Certains d'entre eux semblaient avoir simplement à redire aux déficiences actuelles du système : ils faisaient preuve d'irrespect envers les plus hauts dirigeants, faisaient des plaisanteries contre le régime, tournaient en ridicule l'avènement du communisme et, par-dessus tout, exprimaient un extrême mécontentement devant les prix élevés et les bas salaires. D'autres allaient plus au fond des choses. »

L'auteur parla en particulier avec deux jeunes gens, dont il résume ainsi les « revendications » :

« Ils commencèrent par les récriminations habituelles au sujet des prix élevés, mais exprimées en termes plus acerbes que d'habitude : « Nous voulons un taux décent pour une journée de travail... Regardez ces vitrines de magasins : 600 roubles une bonne paire de chaussures, la paie de tout un mois pour l'ouvrier moyen... »

« Leur seconde revendication était la liberté d'expression — non la liberté d'opinion : cela ils l'avaient déjà, à condition de garder leurs opinions pour eux... « Je veux pouvoir parler librement à mes amis, dit l'un d'eux. Je veux pouvoir parler librement aux touristes, dire ce que je pense vraiment, même si ce n'est pas en faveur du gouvernement, sans avoir peur. » Et

l'autre ajouta : « Même maintenant, nous pouvons critiquer tel ou tel fonctionnaire, voire tel ou tel ministre. Mais nous voulons avoir la possibilité de critiquer la politique, pas seulement l'administration. »

« Leur troisième revendication allait plus loin : « Nous pensons que nous devons avoir une véritable démocratie ouvrière. » Et cela, expliquaient-ils, voulait dire l'existence de plus d'un Parti. « Tous les travailleurs doivent être libres de former leurs propres organisations politiques. Par exemple, les paysans. Ils sont des travailleurs et ils ont des intérêts spéciaux. On devrait leur permettre d'avoir leur propre Parti qui veille à ces intérêts. » Mais même ici, ils n'allaient pas jusqu'à la liberté politique au sens occidental. Il ne doit pas y avoir de Partis pour les « non-travailleurs », seulement pour des groupes de travailleurs ayant des intérêts spéciaux.

« Leur quatrième revendication était ce qu'ils appelaient des « élections libres ». L'un d'eux l'expliqua ainsi : « Dans notre circonscription électorale, nous avons un député qui ne vaut rien. Un vilain personnage. Mais il n'y a nulle part où je puisse me lever et dire ce que j'en pense vraiment. Et il est le seul candidat. Aussi est-il réélu pratiquement à l'unanimité. Je veux être libre de parler contre lui. »

De même, ils approuvaient le principe de la direction collective, mais ils estimaient qu'elle ne devait pas être limitée au petit groupe des dirigeants. Il fallait selon eux l'étendre « au Soviet suprême travaillant par l'intermédiaire de commissions spécialisées siégeant en permanence ».

Mais, commente l'auteur, l'accent était mis « sur le mot gouverner. Ils n'avaient aucune notion de l'idée d'une séparation des pouvoirs et de toute évidence voyaient le Soviet suprême comme un organisme périodiquement élu et qui cumule les fonctions législatives et administratives... Malgré tous leurs discours sur les élections libres et les partis représentatifs, ils ne se rendaient pas compte des nombreux problèmes qu'impliquaient leurs revendications. »

Leur sixième revendication était celle du commerce libre avec les pays étrangers :

« Qui dirigerait le commerce? », demandai-je, « Commerce libre sur quelle base? Y aura-t-il un taux de change libre? » Une fois de plus, ils ne savaient tout bonnement pas. Une fois de plus, ils n'y avaient pas pensé. Une fois de plus, ces « détails » seraient décidés en temps voulu. Ce qu'ils voulaient était simplement de « pouvoir acheter dans nos propres magasins toutes sortes de marchandises étrangères désirables qu'on ne trouve pas en ce moment ».

« La septième revendication était que la carrière de personne ne fût défavorablement affectée par les origines nationales ou la condition sociale des parents. Pendant les dernières années de l'ère stalinienne, dirent-ils, les possibilités pour les enfants de certaines nationalités étaient inférieures à celles des autres. Les enfants de parents haut placés jouissaient d'avantages spéciaux. La nouvelle direction avait fait un certain effort pour remédier à la situation. Mais ils pensaient qu'on devrait en faire bien davantage pour aplanir l'« inégalité d'avancement ».

« Leur dernière revendication était que la direction soviétique se souvint de ses origines révolutionnaires et s'identifiât avec le peuple : « les membres d'un gouvernement ouvrier ne devraient pas vivre dans un quartier spécial hors

de la ville, dans de luxueuses villas sévèrement gardées. Ils doivent vivre parmi le peuple et être constamment en contact avec lui ». L'autre reprit le thème : « Vous demandez ce que nous pensons des dirigeants du gouvernement. Comment pouvons-nous répondre? Nous ne les connaissons pas. Ils passent en trombe dans leurs voitures, stores baissés. La police leur ouvre le chemin. Toute la circulation est arrêtée. Et puis, ils sont partis. »

« Je suggérai que cela avait changé depuis Staline. Le camarade Khrouchtchev en particulier n'apparaissait-il pas tout le temps en public, prononçant des discours et parlant aux gens ordinaires?

« — Pas au gens ordinaires. Non! Il prononce, en effet, beaucoup de discours, mais seulement à des auditoires sélectionnés, formés surtout de membres du Parti; ceux-là seuls peuvent le voir de près et lui parler. Quant au grand public, il peut l'apercevoir de très loin, disons au stade ou à un énorme rassemblement. Mais jamais de près.

« — Et la nouvelle habitude de circuler dans la ville dans des voitures découvertes, avec Nehru, avec Tito? Et quand ils se sont mêlés aux gens, rue Gorki, pendant la visite de Tito?

« Ils m'interrompirent avec mépris. « Si vous croyez ce que vous lisez dans les journaux!... Ce qui s'est passé était très différent et tout avait été soigneusement arrangé d'avance. Ils arrêtèrent leur voiture à cinquante mètres du grand café-glacier au haut de la rue et paradèrent solennellement le long de ces cinquantes mètres, regardant les vitrines, parlant à un ou deux individus, mais tout le temps complètement entourés par leurs propres gardes en civil. Puis, ils entrèrent dans le café, tandis que des foules énormes se rassemblaient dans la rue, ensuite ils sortirent au milieu d'une haie de gardes et montèrent en voiture. Et voilà. C'était une grande occasion! »

L'auteur put constater par la suite beaucoup de jeunes gens, étudiants ou non, partageaient des opinions analogues, soit sur quelques points, soit sur tous, et il rapporte encore les déclarations que lui fit un jeune professeur d'Odessa, d'origine paysanne :

« Si l'on me demandait ce que je veux, je préconiserais d'abord l'abolition du système de kolkhozes... Nous voulons que les choses soient comme en Yougoslavie... Tito est bien entendu un type intelligent et il ne hâte pas cette affaire... Là-bas, en Yougoslavie, il n'y a pas de kolkhozes... Chacun travaille sur son propre lot et les stations de machines et de tracteurs travaillent les champs moyennant une certaine redevance... ou il y a des coopératives libres groupant un certain nombre de familles... Volontairement en fait, et non pas pour la forme.

« Plus tard, au cours de la conversation, il mit le doigt sur une autre revendication populaire :

« Nous pensons qu'on devrait nous donner la possibilité de voyager librement et à bon marché à l'étranger... Jusqu'à présent, les gens ordinaires ont très peu de chance de pouvoir aller à l'étranger tant à cause du prix très élevé que surtout parce que seuls les gens « officiellement agréés » peuvent y aller... et bien entendu en groupes... Mais nous voulons voir par nous-mêmes ce qu'est la vie à l'étranger... Pour beaucoup, surtout pour les jeunes, c'est le plus grand de leurs rêves... »

Un communiste anglais devant la révolution hongroise

PETER FRYER est membre du Parti communiste anglais depuis quatorze ans. Lors des événements d'octobre-novembre, il fut envoyé en Hongrie comme correspondant du Daily Worker auquel il collabore depuis 1948.

Ses articles de Budapest n'ayant pas été publiés, il donna sa démission du journal. Depuis lors, il a été suspendu du Parti pour trois mois, pour « avoir publié dans la presse capitaliste des attaques contre le Parti communiste » et fut menacé de sanctions plus sévères encore s'il persévérait. Pour toute réponse, Peter Fryer vient de faire paraître un petit livre intitulé « La tragédie hongroise » (Londres, Dennis Dobson, 96 pages). Nous publions ci-dessous de larges extraits de son introduction, qui sont révélateurs de l'évolution idéologique suivie par l'auteur au cours de ces derniers mois. Précisons que Peter Fryer n'a pas pour autant perdu sa foi dans le communisme. Il considère que le régime actuellement en vigueur en U.R.S.S. et dans les démocraties populaires n'est qu'une déformation inhumaine du marxisme. C'est d'ailleurs pour continuer à lutter contre le stalinisme de ses dirigeants qu'il n'a pas quitté le P.C. en même temps qu'il démissionnait du Daily Worker.

✱

Il y a en réalité deux tragédies hongroises. Il y a la première et navrante tragédie d'une révolution populaire — un soulèvement de masse contre une tyrannie et une pauvreté devenue insupportable — écrasée par l'armée du premier Etat socialiste du monde.

« J'étais en Hongrie lorsque c'est arrivé. J'ai vu de mes propres yeux que ce soulèvement n'était ni organisé ni contrôlé par des fascistes ou des réactionnaires, bien qu'il soit indéniable que les réactionnaires tentèrent de s'en assurer le contrôle. J'ai vu de mes yeux que les troupes soviétiques, qui furent jetées dans la bataille contre la « contre-révolution », combattirent en fait ni des fascistes ni des réactionnaires, mais le peuple de Hongrie : des travailleurs, des paysans, des étudiants, des soldats. L'armée qui libéra la Hongrie en 1944-1945 de la domination fasciste allemande, qui chassa les grands propriétaires terriens collaborateurs et les gros capitalistes et permit la réforme agraire et le début de la construction socialiste — cette armée était obligée de combattre les meilleurs enfants du peuple hongrois.

« Plus de 20.000 Hongrois tués; plus de 3.500 Russes tués, des dizaines de milliers de blessés; la dévastation de plusieurs quartiers de Budapest; des déportations massives de patriotes hongrois; la faim dégénérant en famine, le désespoir généralisé et la quasi paralysie de la vie économique; une haine farouche du peuple pour la Russie et tout ce qu'il y a de russe, qui se perpétuera au moins pendant une génération : tels sont les fruits amers de la décision des dirigeants soviétiques d'intervenir pour une seconde fois.

« Mais il y a encore une autre tragédie. Elle aussi s'inscrit en lettres de sang sur les rues et les places de Budapest. Elle aussi se lit sur les visages des citoyens hongrois ravagés par de

longues souffrances, dans le regard désolé des enfants qui se pressent aux vitres des voitures occidentales pour mendier du chocolat, dans les larmes d'hommes et de femmes à qui on a beaucoup promis et peu donné. C'est la tragédie à long terme de l'échec total du Parti communiste hongrois, qui, après huit ans de mainmise sur le pays, n'a pu donner au peuple ni bonheur ni sécurité et ne l'a libéré ni du besoin ni de la peur.

« La plupart des Hongrois, s'ils ne désirent pas le retour du capitalisme et des féodaux, détestent aujourd'hui, et avec raison, le régime de misère, de grisaille et de peur que leur a apporté le communisme. La responsabilité en incombe aux chefs communistes, et principalement à Rakosi, Farkas et Gerö, qui promirent au peuple un paradis sur terre et leur donnèrent un état policier aussi répressif et aussi condamnable que la dictature fasciste d'avant guerre de l'amiral Horthy. Les ouvriers furent exploités, brutalisés et trompés. Les paysans furent exploités, brutalisés et trompés. Les écrivains et les artistes furent comprimés dans la plus rigide des camisoles de force idéologique et brutalisés et trompés. Pour exprimer son opinion, pour poser une question insidieuse, ou même pour parler de questions politiques sans se servir du sauf-conduit de l'habituel jargon monolithique, on encourrait les foudres d'une police secrète omniprésente. La raison d'être de cet organisme grassement payé était ostensiblement de protéger le peuple des tentatives de restauration du capitalisme, mais en pratique il protégeait le pouvoir de l'oligarchie. A cet effet, il usait des méthodes les plus abominables, la censure, le contrôle de la pensée, l'emprisonnement, la torture et le meurtre. La tragédie, c'est qu'un tel régime fut présenté comme une société socialiste, une « démocratie populaire », un premier pas sur la voie du communisme. L'honnête militant communiste vit la terreur régner dans son Parti, ses idéaux et ses principes violés, ses sacrifices bafoués et sa foi dans les êtres humains rejetée par une bureaucratie sans âme qui copiait machinalement le modèle soviétique et étouffait toutes les initiatives créatrices d'un peuple désireux de bâtir le socialisme. L'honnête militant communiste, emprisonné par Rakosi ou non, vit son Parti se déshonorer, vit les gens du peuple se détourner comme d'une charogne de l'idéologie à laquelle il avait consacré sa vie. Dès lors, est-il étonnant qu'il ait rejoint la révolution populaire? Est-il étonnant qu'il ait rejoint la résistance à l'invasion soviétique?

« Mais il y a encore une autre tragédie. Une tragédie qui ne concerne plus la Hongrie mais la Grande-Bretagne. Cette tragédie, c'est que nous, communistes britanniques, qui avons visité la Hongrie, nous n'avons jamais admis, même au fond de nous-mêmes la réalité de ce qui se passait là-bas; nous avons défendu la tyrannie de tout notre cœur et de toute notre âme. Jusqu'à ce que le XX^e Congrès du Parti communiste soviétique nous entr'ouvrit les yeux, nous admettions que la construction du socialisme comportait certains « aspects négatifs », mais nous avions confiance qu'une saine critique et une saine auto-critique permettraient de surmonter ces « aspects négatifs ». Après le XX^e Congrès, nous allâmes jusqu'à parler d'« erreurs », d'« abus », de « vio-

Le procès de Johannesburg

Le procès de trahison monstre qui s'est ouvert le 20 décembre 1956 à Johannesburg peut sembler à première vue une nouvelle manifestation de la politique d'« apartheid » de l'actuel gouvernement sud-africain. Les manifestations d'indigènes, qui se sont poursuivies depuis l'ouverture du procès et qui ont fait des tués et de nombreux blessés, seraient de nature à confirmer cette première impression. Or, en plaçant les faits dans leur contexte et en examinant de plus près les éléments de l'accusation, on s'aperçoit qu'il s'agit d'une opération dirigée en ordre principal contre les activités subversives des communistes; cette opération s'intègre dans une vaste entreprise de salubrité publique dont les origines remontent à plusieurs années.

Dès 1950, le Parti communiste sud-africain fut déclaré illégal par la *Loi pour la suppression du communisme*, votée sous le gouvernement du Docteur Malan. Selon les milieux gouvernementaux, cette loi intervint juste à temps pour empêcher l'expansion sur une grande échelle du communisme chez les non-blancs les moins évolués. Grâce aux mesures votées depuis lors, la propagande communiste put être pratiquement jugulée. C'est ainsi que, lors des graves émeutes de 1952, un grand nombre de communistes furent arrêtés et reconnus coupables d'infraction à la loi de 1950.

A la veille de l'entrée en vigueur de la loi, le Parti communiste s'était sabordé en prenant soin de détruire toutes ses archives. Mais les autorités sud-africaines savaient que l'influence communiste ne s'exerçait pas seulement par le moyen du Parti officiel et que des membres du Parti et des sympathisants avaient réussi à s'infiltrer en grand nombre dans des syndicats et des organisations non-blancs.

Après la dissolution du Parti, c'est sur ces organisations que les communistes avaient fait porter tous leurs efforts en vue de les utiliser à leurs fins propres. C'est ainsi que de nombreuses organisations d'inspiration communiste furent disséminées dans tout le pays pour répandre discrètement l'idéologie communiste sans attirer l'attention sur leur but réel. Leur bureau de direction était presque toujours composé de communistes et de sympathisants. Elles proclamaient leur attachement à l'amélioration du sort des non-blancs, à l'établissement de la paix et à la réalisation d'une meilleure entente avec l'U.R.S.S. et les pays satellites, dont elles ne manquaient jamais de faire l'éloge et de souligner les remarquables progrès accomplis depuis l'ins-

tauration du régime communiste. Des noirs patronnés par ces organisations se rendirent même derrière le rideau de fer et on imagine aisément l'effet que pouvaient faire sur le Bantou moyen les comptes rendus enthousiastes qu'ils faisaient de leur périple.

Pour combattre efficacement le communisme, il s'imposait donc d'exercer une étroite surveillance sur ces diverses organisations parallèles ainsi que sur les communistes avérés ou les sympathisants qui en assuraient en fait le contrôle. Selon des renseignements de sources officielles, plus de quatre cents perquisitions eurent lieu dans leurs bureaux ou au domicile privé de leurs membres. Jusqu'aux récentes arrestations de décembre 1956, ces descentes de police n'avaient d'autre but que des vérifications d'identité ou la recherche de documents, en vertu de la loi de procédure criminelle et de complicité. La plus vaste opération de ce genre, qui date des 27 et 28 septembre 1955, fut dirigée contre des organisations cryptocomunistes comme le *Congrès des démocrates* et l'*Organisation sud-africaine des gens de couleur* et contre certains membres du *Congrès national africain* et du *Congrès national indien*.

**

Lors du *Congrès des peuples*, qui réunit le 26 juin 1955 à Johannesburg des représentants de ces différentes organisations, la police vérifia l'identité de tous les congressistes et dressa un compte rendu sténographique des principaux discours. C'est à l'issue de ce Congrès que fut votée la « Charte de la liberté », qui constitue un des éléments actuellement retenus par l'acte d'accusation au procès de Johannesburg; il déclare, en effet, que cette charte devait « conduire les organisations non européennes à se révolter contre l'ordre établi et à susciter une hostilité entre les éléments blancs et non-blancs de la population ». L'envoyé du *New York Times* soulignait déjà dans un article du 28 juin 1955 que ce *Congrès des peuples* constituait une « tentative pour jeter les ferments du communisme parmi les dix millions de noirs d'Afrique du Sud ».

C'est toujours les mêmes organisations et les mêmes personnes que vise le coup de filet des 5 et 13 décembre 1956. Mais cette fois, la police ne se contenta pas de perquisitionner et d'emporter des documents, elle procéda à l'arrestation massive de 152 personnes (101 noirs, 23 blancs, 20 indiens et 8 métis), qui furent d'ailleurs toutes

lations de la légalité socialiste », et nous poussâmes parfois l'audace jusqu'à parler de « crimes ». Mais nous restions les victimes de notre ardent désir de connaître de notre vivant cette société nouvelle, qu'on était en train de bâtir là-bas comme la propagande nous l'affirmait.

« Lorsqu'en août dernier, je révélai dans le *Daily Worker* que le niveau de vie en Hongrie avait baissé depuis 1949 et que je risquai quelques critiques très modérées de certains traits secondaires de la vie hongroise, le journal fut violemment pris à parti par des fonctionnaires du Parti communiste... Deux mois plus tard, j'eus le privilège de voir la Hongrie nouvelle s'effondrer comme un château de cartes dès que le peuple hongrois se fut dressé et je suis obligé

de réserver mon enthousiasme pour les communistes et les non-communistes qui ont lutté pour la liberté, qui l'ont gagnée et se l'ont vu arrachée par l'intervention étrangère. La gloire leur appartient, pas à nous. Bien sûr, nous, communistes, avons toujours raison... Nous faisons l'histoire. Mais cette fois, l'histoire était en train de se faire d'une manière qu'aucun de nous n'avait prévue. Nos théories préconçues furent balayées du jour au lendemain. Si pénible que ce soit, si nous sommes vraiment marxistes, nous devons avoir le courage de réviser nos théories. Nous ne devons plus essayer de mutiler, de déformer ou de dénaturer les faits pour les faire rentrer dans le lit de Procuste des formules livresques de la politique soviétique... »

remises peu après en liberté provisoire sous caution.

Parmi ces personnalités, citons :

— M. Lee Warden, député d'indigènes, communiste notoire et animateur principal du *Congrès des démocrates*, ainsi que ses lieutenants : MM. Ronald Press, Pieter Beyeveld et Yetta Barenblatt;

— MM. Sidney Shall, Norman Levy, Leo Levy, Jan Hoogendyk, Errol Shanley, Fred Carneson, Ben Turok, Isaac Osler Horwitz et Lionel Forman, tous progressistes et animateurs de mouvements politiques d'orientation communiste;

— M^{me} Helene Joseph, secrétaire générale de la *Fédération des Femmes Africaines*;

— le R.P. Douglas Thompson, prêtre méthodiste, président de l'*Association des Amis de l'U.R.S.S.*, qui a fait publier récemment une brochure contenant le discours de Janos Kadar;

— M. I. Horwich, un architecte du Cap qui dirige le journal crypto-communiste *New Age*;

— des membres du *Congrès des démocrates*, de l'*Organisation des gens de couleur*, du *Congrès national africain* (parmi lesquels son secrétaire général, M. Sisulu) et du *Congrès national indien* (parmi lesquels son président, le Docteur Nas-samy Naicker).

Toutes ces personnes sont poursuivies pour crime de haute trahison. Remarquons que la législation sud-africaine accepte une définition particulièrement large de ce crime : il suffit de préparer avec une intention hostile le renversement de l'Etat. De même, la loi pour la suppression du communisme interprète de manière extensive ce qu'elle appelle les « objectifs » du communisme et elle prescrit des peines très sévères pour ceux qui « favorisent ou tentent de favoriser la réalisation de ces objectifs ». Quant au « *Riotous Assemblies Act* » (Loi contre les réunions séditeuses), il vise tous ceux qui tentent de provoquer l'hostilité entre des membres de la race blanche et des races non blanches. Précisons encore que les délits politiques sont jugés par une cour de deux ou trois juges siégeant sans l'assistance d'un jury.

Il est incontestable que l'Etat bénéficie contre les ennemis de l'intérieur d'un système de défense très efficace en Afrique du Sud et que le rôle de la défense y est particulièrement ingrat. Mais ce système n'a rien d'illégal ni d'arbitraire. Il ne s'agit nullement d'une procédure d'exception. Comme le déclarait le *Times* (7 décembre 1956), « ce système fait partie de la Loi de l'Union et maintenant il faut que la loi suive son cours ».

BIBLIOGRAPHIE

DIEU ET CÉSAR SONT-ILS COMMUNISTES? par Pierre HERVÉ. (La Table ronde. Paris. 1957.)

MEMBRE, il y a peu de temps encore, de l'intelligentia communiste, Hervé s'émancipe. Dans *La Révolution et les fétiches*, ouvrage qui consacre sa rupture avec le P.C., on trouvait encore des références à l'autorité de Staline. Depuis lors, il y eut le rapport Khrouchtchev et sans doute les révélations qu'il contenait ont-elles contribué à accélérer l'évolution de l'ancien éditorialiste de l'*Humanité*.

On peut distinguer dans le dernier livre d'Hervé deux parties bien distinctes, de valeur d'ailleurs très inégale. La première est consacrée à des discussions sur le communisme dans le cadre de la philosophie marxiste. Ces controverses sur Marx ou Lénine avec Victor Leduc ou Michaut sentent le cadavre. Hervé nous intéresse davantage quand il nous montre les coulisses du parti et qu'il conte ses démêlés avec la commission de contrôle. Hervé narre dans le détail les tracasseries policières dont il a été victime de la part de la bureaucratie et qu'il résume à merveille dans cette phrase : « *J'étais suspect, mais de quoi ?* » (p. 63).

Dans le monde communiste, il n'est pas indispensable, en effet, d'avoir commis une faute pour devenir l'objet d'une enquête. Il suffit de déplaire. Que Marty, le jour où quelqu'un suggère le nom d'Hervé pour faire le commentaire d'un film, tranche péremptoirement : « *Hervé ? Zéro !* », et il n'en faut pas davantage pour que les soupçons et les dénonciations commencent à s'accumuler contre l'homme qui, de toute évidence, n'a plus la cote. A partir de ce moment, commencent des avanies et des vexations qui mènent l'ancien député à monter la garde devant la cantine du bureau politique. Viennent aussi les interrogatoires devant la commission de contrôle politique, dont Hervé note que les méthodes s'apparentent à celles de la justice soviétique. « *En lisant récemment l'Accusé, d'Alexandre Weissberg, je me suis aperçu que les méthodes de la C.C.C.P. (1) ne sont autres que celles des juges d'instruction soviétiques sous Staline : ceux-ci commençaient par déterminer les éléments d'un complot en fonction des instructions reçues, puis recherchaient les personnes qui pouvaient, en raison de leurs origines, leurs activités variées, etc., jouer un rôle dans le scénario, enfin*

extorquaient les aveux qui permettaient de présenter à l'autorité supérieure un faisceau de preuves; de cette façon était confirmée l'infaillibilité de celui qui, là-haut, devinait les desseins des ennemis de la patrie socialiste. » (p. 65).

Il est regrettable pour Hervé que sa lecture de Weissberg soit de si fraîche date. Mais aurait-il tiré profit de cette lecture quelques années plus tôt ? On peut en douter si l'on se réfère au portrait psychologique qu'Hervé, à travers son propre cas, trace de l'intellectuel communiste. Ce sont là, peut-être, les pages les plus intéressantes, car elles contribuent à éclairer le problème psychologique posé par ces intellectuels.

Pourquoi Hervé, par exemple, n'a-t-il pas été touché par les grands procès de Moscou ? « *La réponse est simple*, écrit-il. *Cela ne me concernait pas... Je ne rencontrais ces problèmes que par l'intermédiaire d'ennemis, d'adversaires ou de contradicteurs.* » (p. 17).

On voit par là comment l'esprit de parti étouffe tout esprit critique. « *Pourquoi, ayant pleine confiance dans la direction du Parti communiste, admirant des hommes comme Dimitroff, etc., me serais-je... soucieux de me faire une opinion personnelle ? N'aurait-ce pas été déjà une manifestation de méfiance ?* » (p. 17).

Ainsi, être intellectuel communiste, c'est renoncer au jugement, et le simple fait de s'interroger sur la valeur des procès de Moscou était considéré à l'époque par le jeune Hervé comme une faute à l'égard du Parti. L'homme qui s'estime coupable à partir du moment où le doute risque de s'insinuer dans son esprit n'est évidemment pas disposé à tolérer l'expression du doute chez les autres. Un tel état d'esprit ouvre la route aux enquêtes policières, dont Hervé devait, bien des années plus tard, devenir à son tour la victime.

R. V.

Les deux autres livres de Pierre Hervé sont : *La Révolution et les fétiches*. La Table Ronde, Paris, janvier 1956, 200 pages;

Lettre à Sartre et à quelques autres par la même occasion. La Table Ronde, Paris, mai 1956.

(1) La Commission Centrale de Contrôle Politique.

La science en échec devant l' " Agitprop "

A propos d'un livre d'A. Piettre : « Marx et Marxisme » [1]

Si l'influence démesurée du bolchevisme sur les masses ouvrières est essentiellement limitée à la France et à l'Italie (2), l'envoûtement d'une importante fraction de ce qu'on appelle les « intellectuels » par l'idéologie moscovite est un phénomène beaucoup plus général et qui s'étend à des pays dont le gros de la population est absolument réfractaire aux séductions de l'Est. Sans verser dans un ouvriérisme hors de saison, on est bien obligé de constater que la classe ouvrière d'Angleterre, d'Amérique, de Belgique, de Suisse, etc., se montre plus intelligente et plus sensée que beaucoup de ceux qui croient appartenir à « l'élite » de la société. A côté du *lumpenproletariat* dont parlait Marx, notre époque se voit affligée, en outre, d'une catégorie de *lumpenintellectuels*. Il n'y a malheureusement pas que les *lumpenintellectuels* qui succombent à l'envoûtement communiste. Même des intellectuels de bon aloi s'y laissent prendre, parfois à leur corps défendant et tout en maintenant, quant à l'essentiel, leurs réserves et leurs objections.

Intellectuels envoûtés

Cette emprise d'une idéologie barbare sur tant d'intellectuels hostiles à la doctrine et à la pratique du Kremlin est tout aussi, sinon plus, dangereuse que son influence sur la classe ouvrière, car les intellectuels jouissent d'une autorité particulière dans tous les milieux sociaux. Dans la mesure où ils sont favorables à Moscou ou simplement neutres, recommandant de tenir « la balance égale » entre l'Est et l'Ouest, ils créent une zone de non-résistance dans des couches sociales que la propagande des partis communistes ne peut que difficilement atteindre et dont l'intérêt le plus évident est de s'opposer par tous les moyens à un régime qui veut leur mort — leur extermination « en tant que classe » entraînant dans d'innombrables cas leur extermination physique. A défaut d'une adhésion enthousiaste d'ailleurs impossible, Moscou favorise ainsi, grâce à ces intellectuels, la diffusion d'un état d'esprit de tolérance passive, d'une neutralité sinon bienveillante, du moins résignée.

La question se pose donc de savoir d'où vient cette attitude des intellectuels, qui retentit si dangeureusement sur tous ceux qui reconnaissent en eux les « guides les plus éclairés » de la nation. Elle s'explique en grande partie — non point exclusivement — par la puissance mystificatrice d'un mot qui, devenu un vulgaire slogan, a depuis longtemps cessé de désigner une doctrine : nous parlons du *marxisme*. En tant que doctrine, le marxisme a la réputation, à notre avis justifiée, d'une science; il se présente à l'observateur superficiel comme une construction sans failles. Mais ses adeptes vulgaires (qu'il ne faut pas confondre avec les marxistes dont il sera question plus loin) voient en lui l'expression fidèle du devenir historique, dont le « sens » est d'ores et déjà inscrit dans les messages de ceux qui se disent ses prophètes; il est entouré de l'auréole de l'invincibilité : n'a-t-il pas avancé pas à pas depuis quarante ans en conquérant un morceau après l'autre de la planète? Enfin, le marxisme apparaît au profane (3) comme une doctrine hermétique dont les saintes écritures

(*Le Capital*), inaccessibles au commun des mortels, ont besoin de leurs initiés, de leurs exégètes et de leurs prêtres. Devenu une mystique, la ci-devant science s'impose comme une foi nouvelle à ceux qui ne se satisfont pas ou plus de la foi traditionnelle des religions, et elle en impose même à ses adversaires au point de paralyser leurs réactions.

Dans une remarquable étude, aussi concise que lucide, le R.P. Gustav Wetter écrivait voici un an à peine (4) :

« C'est le propre de cette doctrine de façonner jusqu'à un certain degré même ses adversaires, même malgré eux et sans qu'ils s'en rendent compte. »

Cette observation est confirmée par de nombreux exemples. Mais dans bien des cas, c'est peut-être moins la doctrine que la phraséologie qui impressionne les adversaires, le lien entre les deux étant d'ailleurs si étroit qu'on peut admettre les dosages les plus variés.

Une critique pertinente

Un livre qui vient de paraître fournit une importante contribution à l'éclaircissement de ce problème. Economiste et sociologue de renom, professeur à la Faculté de Droit de Paris, M. André Piettre se penche sur Marx et sur ce qu'on qualifie aujourd'hui de « marxisme » (c'est nous qui guillemettons) avec une objectivité d'autant plus méritoire que les régimes soi-disant marxistes d'outre rideau ne lui inspirent aucune sympathie.

Ce qui nous intéresse dans le cadre de notre revue, ce ne sont évidemment pas les critiques formulées par M. Piettre contre le *Capital* et au sujet desquelles nous aurions personnellement des réserves à faire. Bien plus important est le jugement porté par l'auteur sur ce qu'on appelle aujourd'hui le bloc « marxiste », et sur ce point sa critique est écrasante. Octobre 1917 : « *La révolution prophétisée éclate. Reste à savoir dans quelle mesure elle demeurerait encore marxiste* » (p. 70). L'on ne saurait mieux poser le problème. A la page suivante, M. Piettre devient encore plus explicite en se demandant si la révolution réalisée en Russie et ailleurs est restée fidèle aux principes énoncés par les marxistes. Il déclare tout d'abord (p. 73) qu'« on aurait pu croire que cette catastrophe se serait produite dans les pays

(1) André Piettre, *Marx et Marxisme* (Presses Universitaires, 1 vol. de 234 p., fr. 720).

(2) Ceux qui expliquent cette influence par la « latinité » oublient que les nations dites latines, d'origines très différentes, ne sont liées les unes aux autres que par l'origine commune de leurs langues. Cette explication facile n'est pas plus sérieuse que l'influence de « l'âme slave » comme explication du bolchevisme.

(3) Puisque tant d'économistes n'ont jamais compris le *Capital*, tous les intellectuels peu familiarisés avec les disciplines économiques doivent à plus forte raison être considérés comme des profanes en face de la mystique marxiste.

(4) Gustav A. Wetter, *Der dialektische Materialismus* (Gesellschaftspolitische Kommentare, Bonn, mars 1956), page 8.

les plus capitalistes, aux Etats-Unis par exemple, bien plus que dans une Russie encore moyen-âgeuse», et il y voit (p. 88) « un incontestable démenti » : « Marx a récolté où il n'avait pas semé ». A notre avis, Marx n'y a rien récolté du tout puisque le système issu du coup d'Etat d'octobre 1917 est un système esclavagiste, donc exactement le contraire de ce que préconisait Marx.

M. Piettre juge d'ailleurs lui-même ce système à sa juste valeur. En constatant qu'une nouvelle « aliénation de l'homme » s'est substituée à l'ancienne, il parle de « la disparition complète de la joie au travail » et il conclut (p. 148) : « Ce n'est plus une économie d'émancipation humaine; ce n'est même plus une économie de bien-être comme celle que cherche à construire le capitalisme évolué; c'est une économie de puissance — qui laisse d'ailleurs non résolus les deux problèmes élémentaires des subsistances et du logement. »

Avec une rare sagacité, l'auteur discerne dans le système économique et social du bloc oriental les deux traits qui le définissent le mieux et que nous ne cessons de souligner depuis de longues années : le colbertisme et le saint-simonisme (p. 126), et il va jusqu'à poser cette question (p. 129) : « Une fois de plus, le néo-marxisme ne serait-il qu'un néo-saint-simonisme? » En d'autres termes : mercantilisme plus technocratie.

La partie la plus importante de l'exposé de M. Piettre est sans aucun doute celle où il met en relief la contradiction la plus flagrante entre le bolchevisme et les prémisses essentielles du marxisme (c'est lui qui souligne) :

« Par une double entorse aux prévisions de Marx, la révolution a trouvé et continue de trouver son terrain d'élection dans des pays peu ou non capitalistes; et son avènement a été lié à l'emploi de moyens essentiellement politiques. La doctrine ici encore s'est adaptée aux faits, entraînant, avec Lénine, une véritable novation du marxisme. » (p. 92.)

Vu l'ampleur de la « double entorse », il est permis de dire que ce que M. Piettre appelle une « novation » est plutôt le reniement le plus radical que l'on puisse imaginer : la révolution russe est partie de prémisses contraires au marxisme (la Russie étant un pays arriéré) et a abouti à un résultat tout aussi contraire au marxisme (esclavage d'état ou incaïsme, mais non point l'émancipation humaine). Autrement dit, elle n'a absolument rien à voir avec le marxisme, ni quant à son point de départ ni quant à son point d'arrivée. Après s'être écarté du marxisme sous Lénine, après l'avoir complètement abandonné sous Staline, le bolchevisme actuel n'est pas antimarxiste, il est a-marxiste. Le bolchevisme n'est antimarxiste qu'en ce sens que partout où il est au pouvoir, les marxistes sont les premiers qu'il fait passer de vie à trépas, avant tous les autres.

M. André Piettre souligne à plusieurs reprises cette incompatibilité absolue entre marxisme et bolchevisme. Il définit le système oriental comme « un système étatiste d'industrialisation à outrance pour pays sous-développés » (p. 110), et il répète (pp. 126-127) : « La révolution ne s'est accomplie que dans des pays sous-développés, à mentalité habituée aux contraintes. » C'est dire que de telles révolutions n'ont rien à voir avec le marxisme, pour lequel la « révolution prolétarienne » se situe au terme de l'industrialisation, et non point avant ses débuts.

La monstrueuse mystification de l'« Agitprop »

Faite sans passion, avec la sérénité du savant, la démonstration de M. André Piettre n'en est que plus écrasante et plus convaincante. Il fallait que ce livre fût écrit, et écrit par un homme qui est loin de partager les vues de Marx et de ses continuateurs. Depuis un quart de siècle, les protestations des marxistes contre la monstrueuse imposture de l'agitprop tombent dans le vide, le mot « marxiste » est devenu synonyme de bolchevisme, de soviétisme, de kidnapping, de déportation, de torture, d'assassinat, de crime de droit commun. Tout le monde sait que les communistes mentent quand ils se proclament « démocrates » et « patriotes »; tout le monde les croit quand ils se sacrent « marxistes ». Pourquoi?

Puisque ce mot « marxisme », dégradé au rang d'un slogan et vidé de toute substance, impressionne et égare tant d'intellectuels, il importe de démasquer l'imposture. Nous avons la conviction que la démystification de ce mot dissipera bien des illusions et permettra à de nombreux intellectuels (nous ne parlons pas des lumpenintellectuels) de voir enfin clair. L'ouvrage de M. Piettre y contribuera, et il y contribuerait bien plus encore si l'auteur, en dépit de ses brillantes démonstrations auxquelles nous rendons un hommage sans réserve, ne succombait lui aussi par moments à l'envoûtement d'une terminologie dont il dévoile lui-même le mensonge.

Tout le chapitre où il démontre que la révolution bolcheviste ne répond ni aux prémisses ni aux objectifs de la théorie marxiste s'intitule bizarrement : « La révolution marxiste ». Dès l'introduction (p. VII), l'auteur assimile la « démocratie populaire » (qu'il pourvoit lui-même de guillemets) à une nouvelle forme de démocratie. A la page 100, on lit : « En Europe centrale et orientale, le marxisme s'est installé... », etc. Dans ce bloc où règne le colbertisme et le saint-simonisme, où la joie au travail s'est évanouie et où toute la population laborieuse gémit sous d'innombrables contraintes (l'auteur le dit lui-même), il voit en même temps le régime soviétique (p. 140) rejoignant « la racine même de la pensée de Marx... une nouvelle humanité à partir d'une nouvelle et unique valeur, le travail ». M. Piettre parle même d'une « civilisation du travail » (p. 140) pour insister sept pages plus loin sur la « nouvelle aliénation du travail ». Bien que sachant ce qui avait été dit au XX^e Congrès du P.C. de l'U.R.S.S. des mensonges de l'historiographie soviétique sous le règne de Staline, il cite (p. 94) comme référence (et sans la moindre mise en garde) l'*Histoire du Parti communiste de l'U.R.S.S.*, édition de 1949, comme « exposé marxiste ». Si l'on considère que les « exposés marxistes » ne sont que des mensonges, pourquoi consacrer au marxisme un ouvrage de 234 pages? M. Piettre ne s'en serait pas donné la peine s'il le pensait réellement.

Alors? La seule conclusion valable qui s'impose est qu'en dépit de son louable effort d'affranchissement (le premier et le seul qui, depuis de longues années, soit aussi catégorique et aussi tranchant), M. André Piettre est quand même demeuré, dans une certaine mesure, sous l'obsession des slogans de « l'agitprop ». S'il est loin d'avoir succombé aux « enthousiasmes quasi mystiques » dont il parle (p. 143), il n'a pu se soustraire aux influences indirectes mentionnées par le Père Wetter, que nous citons au début de cet article.

Démolir les fétiches

Puisque le marxisme-slogan est aujourd'hui le poison le plus insidieux qui permet au Kremlin d'obnubiler même des milieux réfractaires, voire ouvertement hostiles, il importe de démolir ce fétiche. Confirmant la justesse de l'observation du Père Wetter, l'ouvrage de M. André Piettre nous aide à démonter le mécanisme de l'action corrosive de ce poison. L'« agitprop » et ses pantins occidentaux se proclament détenteurs uniques d'une « science marxiste » qui — M. Piettre le démontre avec des arguments irréfutables — n'est ni science ni marxiste. Après quoi, tout le monde se rue vers cette « science », les uns pour la faire admirer, les autres pour la critiquer. Tandis que les admirateurs font leur stupide et néfaste besogne, payée ou non, les critiques perdent leur temps puisque le « marxisme » contre lequel ils s'acharnent est une invention de l'agitprop et que la « science » qu'ils s'efforcent de scruter dans les ouvrages de Staline relève de l'aliénation mentale. Il est difficile de critiquer Staline sur le plan scientifique puisque c'est du vide; il est encore plus difficile de critiquer ses successeurs, qui n'ont jamais rien publié. Et tout le monde de se pâmer devant ce *vacuum* total...

Le résultat de l'action de l'agitprop apparaît dans la bibliographie que M. Piettre a annexée à son ouvrage. La liste des « classiques » du marxisme comprend : Marx, Engels, Lénine, Boukharine, Staline, Mao Tsé Toung. Lénine et Boukharine sont déjà fort sujets à caution comme « classiques » — ne parlons pas de Staline et de Mao Tsé Toung. La seconde partie de la bibliographie est classée en trois catégories : M (ouvrages d'obéissance marxiste), S (ouvertement sympathisants), C (nettement critiques). Karl Kautsky et Plékhanov y figurent sous M en compagnie de Varga (ce qui peut être discuté sur le plan scientifique) et de M. Maurice Thorez (ce qui est une plaisanterie). Personnellement, nous y figurons une fois sous S (mais « sympathisant » de quoi? si c'est du bolchevisme, nous récusons cet honneur, n'ayant jamais été léniniste) et une fois sous C (« nettement critique », c'est vrai, mais critique de quoi? Nous critiquons le bolchevisme depuis trente ans au nom même du marxisme!).

La bibliographie ne comprend qu'un seul ouvrage de Karl Kautsky (p. 230), sa polémique contre Bernstein (5), et la seule *Accumulation du capital* de Rosa Luxembourg. Rien de ce que Kautsky et Luxembourg ont écrit contre le bolchevisme depuis 1904 au nom de la doctrine marxiste n'y figure. On y cherche en vain des auteurs authentiquement marxistes comme Emile Vandervelde, Karl Renner, Rodolphe Hilferding (6), Otto Bauer, Fritz Sternberg, en un mot tous les théoriciens marxistes antibolchevistes, et même des théoriciens communistes d'envergure comme Préobrajenski, et même un ouvrage aussi capital que *L'Economie de la période de transition*, de Boukharine.

Ces reproches ne s'adressent pas personnellement à M. André Piettre, à qui nous tenons, encore une fois, à rendre hommage car son livre est une œuvre de salubrité publique éminemment utile. Nos reproches s'adressent à notre époque, à l'ensemble de nos contemporains qui, même involontairement, ont capitulé devant l'assourdissant battage de l'agitprop. Le Kominform et le Kominform ont annexé le marxisme au même titre que la Bukovine ou l'Esthonie; ce qu'ils en ont fait par la suite, personne n'en a cure. Tous les grands théoriciens marxistes de la première moitié de notre siècle ont désavoué

le bolchevisme à l'exception de Boukharine et de Préobrajenski (7), mais l'atmosphère politique artificielle créée par l'agitprop a abouti à ce que même des savants soucieux d'objectivité et en révolte contre les procédés moscouitaires négligent de consulter, que ce soit pour les approuver ou pour les contredire, les représentants authentiques de la pensée marxiste du xx^e siècle, que nous avons énumérés ci-dessus.

Ces marxistes authentiques n'ont pas attendu les anticommunistes d'aujourd'hui pour critiquer le bolchevisme. Kautsky, Rosa Luxembourg et Plékhanov l'ont fait dès 1904. Kautsky, Hilferding et Vandervelde ont dit dès 1918 que la révolution d'octobre 1917 se situait aux antipodes du marxisme et ne pourrait jamais aboutir à une société socialiste.

M. Pierre Hervé et d'autres avec lui veulent démolir les fétiches. Le premier fétiche à abattre, c'est le « marxisme » de l'agitprop, qui envoie même les savants qui lui sont hostiles, qui les empêche de raisonner en savants et les anesthésie au point qu'ils négligent de se documenter dans les écrits des marxistes que le bolchevisme, fort de ses roubles transformés en pamphlets, a excommuniés comme « renégats », comme « traîtres » et comme « vendus ».

Les intellectuels dévoyés de nos jours ont besoin avant tout de voir clair, d'aller aux sources et de se documenter, pour remplacer les slogans par des arguments. Ils ont intérêt à substituer au mythe « marxiste » du Kremlin la connaissance sérieuse et studieuse de la science marxiste. Jugeant librement, ils en feront ensuite ce qu'ils voudront; le dernier grand marxiste de notre siècle, Karl Renner, est mort le 31 décembre 1950, et l'histoire continue sa marche pleine d'imprévus. Les événements trancheront, et la science, objective par définition, enregistrera.

La partie sera gagnée contre l'imposture le jour où la science régénérée aura mis en échec l'agitprop aujourd'hui ricanant et triomphant. M. André Piettre aura eu le mérite de lui porter un des premiers coups décisifs.

LUCIEN LAURAT.

(5) Ce livre date de 1900. Mais Kautsky a publié d'innombrables ouvrages de valeur jusqu'à sa mort (1938).

(6) Son *Finanz Kapital* n'est mentionné qu'en passant, page 95.

(7) Lénine n'a jamais compté parmi les grands théoriciens; M. Piettre le reconnaît lui-même (pp. 95, 97 et 99).

Tous les renseignements contenus dans EST & OUEST sont publiés en vue de leur diffusion. Nous ne voyons que des avantages à ce que les membres de notre Association utilisent de la manière la plus large la documentation que nous leur fournissons. La reproduction de nos études, documents et informations est libre. Il n'y a aucun droit d'auteur. D'autre part, nous sommes à la disposition des membres de l'Association pour tous renseignements particuliers dont ils pourraient avoir besoin. Adresser la correspondance à EST & OUEST, 86, boulevard Haussmann, Paris (8^e).

Chronologie du monde communiste

Janvier 1957

LE MOUVEMENT COMMUNISTE INTERNATIONAL

1. MOSCOU : Déclaration de N. Khrouchtchev à la réception du Kremlin : « *Quand il s'agit de combattre l'impérialisme, nous pouvons affirmer que nous sommes effectivement des staliniens. Staline était un grand marxiste. Il a commis des erreurs et nous sommes responsables des erreurs commises à cette époque... Staline écrasait nos ennemis. Personnellement, j'ai grandi sous Staline. Nous pouvons être fiers d'avoir coopéré à la lutte contre nos ennemis... Sous cet angle, je suis fier que nous soyons des staliniens.* »
1. BUDAPEST : Rencontre, du 1^{er} au 4, des représentants des P.C. hongrois (Kadar, Muennich), bulgare (Girkov et Damianov), roumain (Dej, Moghioros, Borila), soviétique (Khrouchtchev, Malenkov) et tchécoslovaque (Novotny, Siroky) : « *La tentative de détruire le système de démocratie populaire en Hongrie a été écrasée grâce à l'effort de la population ouvrière hongroise conduite par le gouvernement révolutionnaire hongrois des ouvriers et des paysans, et grâce à l'aide des forces armées soviétiques. Les représentants à la conférence sont parvenus à la conclusion unanime que la déclaration de l'U.R.S.S. du 30 novembre 1956 est entièrement en accord avec les intérêts du renforcement des relations amicales entre les pays socialistes par son adhésion au principe léniniste d'égalité, de respect envers les intérêts de chaque peuple, de non-ingérence réciproque dans les affaires intérieures et aux principes de l'internationalisme prolétarien.* »
4. PRAGUE : Réunion (les 4 et 5), au secrétariat de la F.S.M., des représentants des centrales syndicales de Hongrie, U.R.S.S., Tchécoslovaquie, Albanie, Bulgarie, Roumanie, Pologne, Allemagne de l'Est, Hollande, France, Italie. Résolution sur la Hongrie : « *Envoi en Hongrie de délégations des centrales nationales affiliées à la F.S.M. afin d'étudier sur place les événements passés et de procéder à des échanges de vues... Prises de contact avec les réfugiés hongrois afin de les informer exactement sur la situation actuelle de la Hongrie... et en vue d'éviter qu'ils soient utilisés par les patronats comme instruments contre les classes ouvrières nationales respectives et contre les buts élevés de la solidarité ouvrière internationale.* »
6. MOSCOU : Entretiens (les 6 et 7) à Moscou entre le P.C. soviétique (Khrouchtchev, président de la délégation soviétique, Boulganine, Vorochilov, Kaganovitch, Molotov, Mikoïan, Malenkov, Sabourov, Souslov, Chepilov et Ponomarev, membre du C.C.) et le P.C. allemand (Ulbricht, Grotewohl, R. Oelsner, B. Luschner, A. Neuman) : « *Les participants estiment indispensable avant tout de maintenir et de renforcer la cohésion des P.C. et ouvriers sur la base du marxisme-léninisme et leur action commune dans un esprit d'internationalisme prolétarien... Ils doivent riposter vigoureusement à toute tentative de révision des principes marxistes-léninistes... Les représentants des deux partis estiment que, quelles que soient les particularités nationales et la diversité dans les formes et les méthodes d'édification du socialisme, les méthodes essentielles pour réaliser celui-ci sont communes à tous les pays.* »
7. MOSCOU : Arrivée d'une délégation du P.C. chinois (Tchou En-lai, vice-président du C.C. et membre du B.P., maréchal Ho Lung, membre du Bureau politique, Van Tsé-Siang et Liu Hsiao, membres du Comité central).
7. MOSCOU : Entretiens (du 7 au 9) entre délégations du P.C. chinois (Tchou En-lai) et du P.C. d'Allemagne orientale (Grotewohl). Déclaration commune : « *L'unité du camp socialiste sous la direction de l'Union soviétique est une garantie sûre du maintien de la paix dans le monde.* »
10. MOSCOU : Rencontre de délégations des P.C. hongrois (Kadar, Marosan), chinois (Tchou En-lai, Wang Chia Siang et Han Tea Chung), U.R.S.S. (Khrouchtchev, Boulganine, Mikoïan et Chepilov) : « *Les participants ont exprimé leur conviction qu'entre les partis communistes et ouvriers, on verra se renforcer des contacts systématiques et des liaisons établies sur la base du marxisme léninisme et des principes de l'internationalisme prolétarien.* »
11. VARSOVIE : Visite (du 11 au 16) de Tchou En-lai à Varsovie, Cracovie, Wroclaw et Lodz. Conversations entre la délégation chinoise et une délégation du gouvernement et du P.C. polonais (Gomulka, Zawadzki, Cyrankiewicz, Rapacki, Ochab, Zambrowski, Naszkowski, et Kiryluk). Déclaration commune : « *Une même idée du socialisme unit l'U.R.S.S. soviétique et la République populaire de Chine, la République populaire de Pologne et les autres pays socialistes... Les principes essentiels du marxisme-léninisme doivent être appliqués en tenant compte des conditions concrètes existant dans chaque pays... La République populaire chinoise soutient les efforts de la République populaire polonaise dans le renforcement du socialisme, fondé sur les principes léninistes en Pologne... La République populaire polonaise et la République populaire chinoise soutiennent le gouvernement des travailleurs révolutionnaires et des paysans hongrois dirigé par J. Kadar... Les délégations sont convaincues que le peuple hongrois trouvera assez de force pour surmonter les conséquences des erreurs passées et les difficultés présentes, aussi bien que pour renforcer le système socialiste dans son pays... La frontière Oder-Neisse est une frontière de paix entre la Pologne et l'Allemagne, en harmonie avec les intérêts de la sécurité européenne.* »
16. BUDAPEST : Visite (les 16 et 17) de Tchou En-lai. Déclaration commune sino-hongroise : « *Les deux délégations ont exprimé un point de vue identique sur les récents événements survenus en Hongrie... Le peuple hongrois, le parti et le gouvernement ont écrasé la révolte armée avec l'aide de l'Union soviétique, déjouant ainsi les plans de l'impérialisme international... Le gouvernement chinois reconnaît que le gouvernement hongrois, en coopération avec toutes les forces vives de la Nation, combat la contre-révolution et aide le peuple à distinguer entre le bien et le mal.* »
16. PRAGUE : Conversations (du 16 au 19) entre une délégation du P.C.F. (F. Billoux, J. Vermeersch, G. Seguy, P. Villon) et une délégation du P.C. tchécoslovaque (A. Novotny, V. Siroky, V. Kopecky, Z. Fierlinger, J. Hendrych, V. Koucky, G. Soucek). Déclaration commune : « *Le révisionnisme sous quelque forme qu'il se manifeste, ne peut être profitable qu'à la réaction impérialiste. En dehors de la voie du marxisme-léninisme il n'y a que la voie du réformisme et de la capitulation. Les deux délégations estiment généralement que toute tentative de diviser le mouvement communiste en courants soi-disant « staliniens » et « non-staliniens » ou « anciens » et « nouveaux » tout comme l'idée qu'il pourrait exister plusieurs centres du communisme international, ne sont en fait que la mise en cause des principes du marxisme-léninisme et de l'internationalisme prolétarien auxquels les deux partis sont indéfectiblement attachés. Le Parti communiste de l'Union soviétique qui dirige avec succès l'essor du pays socialiste le plus puissant représente la force décisive du mouvement ouvrier et du socialisme mondial. Il a été et il reste le centre du mouvement communiste international.* »
18. MOSCOU : Déclaration sino-soviétique : « *Avec l'aide des États socialistes et d'autres nations pacifiques, l'Égypte et la Hongrie l'ont emporté après des combats héroïques. L'U.R.S.S. et la Chine s'op-*

- poseront à toute tentative de soumettre le canal de Suez à un contrôle international. Elles soutiennent les efforts des pays d'Asie, d'Afrique et d'Amérique Latine pour abolir le colonialisme, établir ou renforcer leur indépendance politique et économique. La défaite rapide infligée aux contre-révolutionnaires hongrois, par le gouvernement révolutionnaire ouvrier et paysan avec l'aide de l'Union soviétique constitue une grande victoire de la paix et du socialisme. En accordant son aide au peuple hongrois l'Union soviétique a rempli le devoir que lui dictait l'internationalisme. Les pays socialistes sont unis par l'idée et la cause du communisme. Leurs relations sont fondées sur la doctrine marxiste-léniniste, sur les principes de l'internationalisme prolétarien. De telles relations sont des relations internationales d'un type nouveau. Elles sont subordonnées à un intérêt supérieur : la victoire à remporter dans la lutte générale contre l'impérialisme, dans la lutte pour la construction du socialisme dans différents pays et pour le triomphe final du communisme... Il est parfaitement possible de concilier l'unité des pays socialistes et l'indépendance de chaque pays dans ses relations avec d'autres pays ».
18. Moscou : Tchou-En-lai a déposé deux couronnes au Mausolée de la Place Rouge; l'une avec l'inscription : « Au grand maître de la révolution, V.I. Lénine », l'autre : « Au grand marxiste-léniniste, J.V. Staline ».
22. Moscou : Arrivée de L. Longo et V. Spano du Bureau politique du P.C. italien, après un arrêt à Prague où ils ont rencontré la délégation du P.C.F. et une délégation du P.C. tchécoslovaque.
25. Moscou : Conversations (du 25 au 31) entre le P.C. tchécoslovaque (Zapotocky, Syroki, Novotny, Kopecky) et le P.C. soviétique. Résolution commune signée par Khrouchtchev et Novotny : « L'Union soviétique, en répondant à la demande d'aide du gouvernement révolutionnaire des ouvriers et paysans hongrois a accompli son devoir international à l'égard du peuple hongrois... Le peuple tchécoslovaque a témoigné d'une grande maturité politique. Cette prise de position a représenté également une grande aide pour les forces saines du peuple hongrois, dans leur résistance victorieuse à la contre-révolution... Les deux partis s'engagent à tout mettre en œuvre pour renforcer l'unité des pays socialistes et des partis communistes sur la base du marxisme-léninisme en combattant les positions nationalistes et révisionnistes et les efforts pour opposer un peuple à un autre, un parti communiste à un autre. Tous deux condamnent les conceptions d'un communisme national telles qu'elles ont été propagées ces derniers temps. Pour renforcer le système mondial du socialisme il importe d'avoir une unité de vue et d'action des Partis communistes et ouvriers en ce qui concerne les questions fondamentales de l'édification du socialisme, tout en tenant compte, dans la réalisation de la dictature du prolétariat, de l'existence des formes concrètes différentes en relation avec les particularités historiques nationales de chaque pays ».
27. VARSOVIE : Début des entretiens entre la délégation du P.C. français (E. Fajon, R. Guyot, G. Ansart, F. Dupuy) et la délégation du Parti ouvrier unifié de Pologne (Morawski, K. Jierek, Naszkowski, Czerak).
29. BUDAPEST : La délégation du P.C. italien, conduite par L. Longo, venant de Moscou, s'est entretenue avec une délégation du Parti socialiste ouvrier hongrois (J. Kadar, F. Muennich et Karoly Kiss).
29. TIRANA : Rencontre d'une délégation du P.C. bulgare et du P.C. albanais. Déclaration commune.
- U.R.S.S.**
4. MOSCOU : Déclaration de N. Khrouchtchev à son retour de Budapest : « L'Union soviétique en venant en aide à la démocratie populaire de Hongrie a sauvé la paix en Europe et dans le monde... On a qualifié l'action entreprise par l'Union soviétique de contre-révolutionnaire parce qu'il y avait des travailleurs parmi les insurgés. Mais il peut arriver que dans certaines circonstances et pour un certain temps les travailleurs perdent le sens de leur intérêt de classe. Pendant la révolution russe aussi, des ouvriers se sont battus contre l'armée rouge ».
3. Conversations (du 3 au 6) gouvernementales U.R.S.S.-Allemagne Orientale (voir *Allemagne Orientale*).
7. Arrivée d'une délégation chinoise (P.C. et gouvernement) (voir *Mouvement communiste international*).
14. L'U.R.S.S. demande la convocation d'une session extraordinaire de l'Assemblée Générale de l'O.N.U. pour examiner la question du désarmement.
14. TACHKENT : La 12^e session des organisations agricoles de l'Ouzbekistan s'ouvre en présence de Khrouchtchev, et de Moukkitdinov, premier secrétaire du P.C. d'Ouzbekistan, membre suppléant du Presidium du P.C.U.S. Khrouchtchev : « Eisenhower voit que le vieux lion britannique n'est plus capable d'effrayer les peuples d'Asie et d'Afrique... L'Union soviétique aide de manière désintéressée les peuples arabes dans leur lutte pour l'indépendance nationale ».
15. Moscou : Le Soviet suprême est convoqué pour le 5 février.
16. Appel du C.C. du P.C. de l'U.R.S.S. et du gouvernement aux travailleurs de l'économie rurale : « Sans la mise en valeur des terres vierges, ajoutant 35 millions et demi d'hectares à l'exploitation agricole », des résultats positifs n'auraient pas pu être atteints. Critique des défauts constatés dans l'élevage et les autres branches de l'agriculture (notamment l'emploi inégal des moyens techniques mis à la disposition de l'économie rurale et l'insuffisance des cadres dans les kolkhozes et sovkhoses).
17. Déclaration de N. Khrouchtchev à la réception en l'honneur de la délégation chinoise : « Non seulement je ne sépare pas le stalinisme et Staline du communisme, mais je considère qu'en tant que communiste combattant pour les intérêts de la classe ouvrière, Staline est pour nous un exemple de communiste... Nous avons critiqué Staline, nous le critiquerons, et s'il le faut nous y reviendrons dans la mesure où cela sera nécessaire. Nous ne le faisons pas parce que nous considérons qu'il était un mauvais communiste, mais parce qu'il avait des défauts et des déviations. Lénine l'avait vu et indiqué avant nous... Je souhaite que Dieu aide chaque communiste à lutter comme le faisait Staline. Si, pour certains, être intransigeant — et tel était précisément Staline — suivre sa voie jusqu'à la victoire finale de la classe ouvrière sur les bases du marxisme-léninisme constitue une injure, alors nous aussi nous sommes des staliniens de cette sorte... Je vous propose de boire aux communistes de Chine. Ceux qui ne partagent pas cet avis (sur la mort du capitalisme) feraient bien de nous imiter, car il leur en sera tenu compte dans l'au-delà où tout le monde se rencontre finalement ».
23. Le maréchal Joukov quitte Moscou pour New-Delhi où il assistera le 26 janvier aux fêtes commémorant la proclamation de la République.
23. D'après l'Agence Tass : « Selon les milieux dirigeants de l'U.R.S.S., la création éventuelle d'unités américaines dotées d'équipement atomique et qui seraient réparties en Europe occidentale, au Moyen-Orient et en Extrême-Orient aurait les conséquences les plus graves... Le geste des Etats-Unis augmente le danger d'une guerre atomique... Il a pour but de détourner du territoire des Etats-Unis le principal coup d'une riposte atomique et d'exposer en premier lieu à la menace de cette riposte les peuples d'Angleterre, de France et d'Allemagne occidentale ».
24. La revue *Kommunist* annonce que le Comité du Parti de l'Université d'Erevan (Arménie) a été désavoué et son secrétaire écarté pour avoir : « manifesté un libéralisme pourri à l'égard des lourdes fautes politiques commises par certains communistes à l'Université ».
28. L'Union des Ecrivains soviétiques condamne le roman de Doudintsev : « On ne vit pas seulement de pain », publié en 1956 dans la revue *Novy Mir*, —

ainsi qu'un essai de D. Granine, « *Opinion personnelle* » et deux recueils de poésie : « *Et les autres* », de E. Evtouchenko, et les « *Sept jours de la semaine* », de S. Kirsanov.

28. Nouvel accord commercial entre l'U.R.S.S. et la Grèce.
29. Moscou : Signature d'une déclaration commune entre le gouvernement soviétique et le gouvernement tchécoslovaque (voir *Tchécoslovaquie*).
30. Moscou : Arrivée de M. Fagelhorn, premier ministre de Finlande.

CHINE

LE VOYAGE DE TCHOU-EN-LAI

1. Contrairement à son programme initial, Tchou-En-lai quitte l'Inde pour Pékin, afin de se rendre à Moscou. Il reviendra en Inde après son séjour en Union soviétique.
 6. Départ de la délégation chinoise (voir composition à *Mouvement communiste international*) pour l'U.R.S.S. A l'escale d'Irkoutsk, Tchou-En-lai déclare : « *La grande Union soviétique est le premier Etat socialiste ayant ouvert la voie à une ère nouvelle. Sous la sage conduite du Parti communiste de l'U.R.S.S., le peuple soviétique a obtenu, dans des conditions difficiles, d'immenses succès, et les espoirs de l'humanité reposent sur vos succès* ». « *La Chine ayant emprunté le chemin de la révolution d'Octobre, édifie le socialisme aidée en cela fraternellement par l'Union soviétique. L'amitié inébranlable qui lie nos deux pays sert non seulement les intérêts de nos deux peuples, mais également ceux de la paix dans le monde entier.* »
 8. Entretiens à Moscou de Tchou-En-lai avec la délégation du P.C. d'Allemagne Orientale. Déclaration commune (voir *Mouvement communiste international*).
 9. Entretiens à Moscou de Tchou-En-lai et d'une délégation du P.C. hongrois, conduite par Kadar, avec une délégation du P.C. soviétique. Déclaration commune (*id.*).
 11. Voyage (du 11 au 16) de Tchou-En-lai et de la délégation du P.C. chinois en Pologne (Varsovie, Cracovie, Wrocław et Lodz). Déclaration commune (*id.*).
 16. Voyage (les 16 et 17) de Tchou-En-lai à Budapest. Déclaration commune sino-hongroise (*id.*).
 18. Tchou-En-lai signe la déclaration commune sino-soviétique (*id.*).
 19. Départ de Tchou-En-lai et de sa suite pour l'Afghanistan, via Tachkent.
 20. Séjour (du 20 au 23) de la délégation chinoise en Afghanistan. M. Mohammed Dand, premier ministre, accepte l'invitation de se rendre en Chine dans le cours de l'année.
 24. Tchou-En-lai arrive à New-Delhi (Inde) et rencontre M. Nehru.
 25. Séjour (du 25 au 30) de Tchou-En-lai à Katmandou (Népal). Les deux pays doivent renforcer leur coopération dans les affaires internationales et faire de plus grands efforts pour le maintien de la Paix.
 31. Arrivée de Tchou-En-lai à Ceylan.
- **
31. Hong-Kong (A.F.P.) Radio-Pékin annonce que 740.000 soldats ont été démobilisés en 1956.

POLOGNE

2. Procès des 16 jeunes responsables des incidents de Bydgoszcz.
3. Fusion, au cours d'une conférence tenue à Varsovie, de l'Association révolutionnaire des jeunesses et de l'Association de la jeunesse ouvrière (créées en octobre 1956) qui forment l'Association des jeunesses socialistes.

9. Edouard Ochab remplace Antoine Kuligowski au Ministère de l'Agriculture.

— Communiqué du C.C. du P.O.U.P. : « *La voie vers la socialisation de la production agricole passe par diverses formes de communautés dans le domaine de la production... L'Etat doit donner son appui aux masses paysannes fondamentales aux petits paysans et aux exploitations moyennes. Il y a lieu aussi d'éliminer les restrictions des grandes exploitations paysannes; suppression des restrictions qui s'opposaient à la vente libre des terres provenant d'héritage, de partages familiaux et de la réforme agraire; diminution et liquidation progressive des livraisons obligatoires; réduction des impôts; augmentation du prix de certains produits agricoles; extension des assurances sociales aux ouvriers agricoles travaillant dans des exploitations individuelles. Les coopératives agricoles seront désormais fondées sur le principe de la rentabilité* ».

11. Séjour (du 11 au 16) de Tchou-En-lai en Pologne. Déclaration commune sino-polonaise (voir *Mouvement communiste international*). Discours de Tchou-En-lai : « *Le peuple chinois se réjouit particulièrement du fait que durant cette dernière période les relations d'amitié et de coopération entre la Pologne et l'U.R.S.S. se soient encore améliorées et renforcées. C'est pour maintenir et approfondir l'amitié entre les pays socialistes que le gouvernement chinois a chargé son premier ministre de rendre visite à l'U.R.S.S., à la Pologne et à la Hongrie. Il est normal que dans les relations entre nations se glissent de légers malentendus, mais il n'est pas question de conflit entre nous. Les nuages sont maintenant dissipés et les bases du marxisme-léninisme sont encore renforcées au bénéfice de la paix et de l'internationalisme... La voie polonaise vers le socialisme n'est pas exempte de déviations et de difficultés, mais les résultats obtenus ont été plus importants que les erreurs. Nous constatons avec plaisir que toutes les forces saines et socialistes de Pologne se rassemblent autour du C.C. à la tête duquel se trouve le camarade Gomulka.* »
14. Discours électoral à Varsovie de Gomulka. « *Le parti révolutionnaire qu'est le Parti ouvrier unifié polonais, ne cédera jamais le pouvoir à personne d'autre, car tout autre pouvoir serait pour la Pologne un tragique malheur... Notre programme de politique étrangère est le seul qui puisse assurer à la Pologne une existence indépendante; il constitue la raison d'Etat, tant nationale polonaise que socialiste; seul le Parti ouvrier unifié est capable de mener à bien la lutte pour le réaliser...* » « *Ce qui importe c'est de savoir si nous pourrons continuer et étendre la démocratisation de notre vie publique, ou bien si nous serons obligés de la restreindre.* »
19. Appel radiodiffusé de Gomulka. « *Il faut voter en bloc pour les candidats du Front National. Rayer les candidats du Parti ouvrier unifié, c'est rayer l'indépendance de la Pologne, c'est rayer la Pologne de la carte d'Europe.* »
20. Elections générales. Mots d'ordre : « *Le bulletin sans rature c'est un suffrage pour l'indépendance de la Pologne, pour la paix et pour le mieux-être.* » « *Souveraineté, démocratie, socialisme, programme du Front d'unité nationale.* » « *Votez pour le programme d'Octobre.* »
22. La commission nationale électorale publie les résultats du scrutin du 20 janvier :

Electeurs inscrits	17.944.081
Suffrages exprimés	16.892.213
Suffrages valables	16.833.316
Bulletins nuls	58.897

94,14 % des électeurs inscrits ont pris part au vote. 98,4 % des suffrages exprimés pour le Front National. 458 députés ont été élus (au lieu de 459, la circonscription de Nowy Sącz ayant refusé de voter pour le candidat du Parti ouvrier unifié), qui se répartissent comme suit :

Parti ouvrier polonais unifié ..	237 élus (51,7 %)
Parti paysan unifié	119 élus (26,0 %)
Groupement démocratique	39 élus (8,5 %)
Sans appartenance politique...	63 élus (13,8 %)
(dont 12 catholiques).	

24. Entrevue à Washington entre J. Winiewicz, chef de la délégation polonaise à l'O.N.U., et R. Murphy, sous-secrétaire d'Etat, au sujet des crédits des Etats-Unis à la Pologne, et notamment des surplus agricoles américains promis aux Polonais. Les jours suivants les journaux polonais font état des crédits que la Pologne pourrait obtenir des Etats-Unis et des pays de l'Europe occidentale (France, Grande-Bretagne, Suède, Allemagne), tout en soulignant qu'elle ne saurait contracter aucun engagement d'ordre politique. (*Trybuna Ludu*, 29 janvier).
26. Un Conseil économique est créé auprès du gouvernement sous la présidence de l'économiste Oscar Lange.
27. Début des entretiens entre la délégation du P.C. français et du P.O.U.P. (voir *Mouvement communiste international*).

HONGRIE

1. *Radio-Budapest* annonce qu'il y a eu des fusillades dans les rues durant la nuit du Nouvel An.
2. Arrestation des membres du Conseil ouvrier des Mines de Tatabanya, qui s'étaient opposés au rétablissement dans leurs fonctions du directeur et de certains chefs de services.
3. La police disperse les ménagères qui ont pris d'assaut le nouveau magasin d'Etat « Le Paris ».
— Le ministre des Mines, Lajos Kocsis, est relevé de ses fonctions.
— Des dizaines de milliers d'ouvriers et d'employés ont été licenciés (dans certaines usines, les deux tiers des effectifs sont touchés par cette mesure).
— Gerö est expulsé du Conseil exécutif du Parti et du Conseil présidentiel hongrois.
5. Les Etats-Unis demandent à l'O.N.U. la création d'une commission d'information sur la Hongrie pour remplacer la commission que le gouvernement hongrois n'a pas laissé entrer.
— Une mission économique de l'O.N.U. est arrivée à Budapest pour coordonner l'aide à la Hongrie.
— Dr Vadja, membre de la délégation hongroise à l'O.N.U. déclare au journal *Népakarat* : que la Hongrie a besoin d'une « aide étrangère ».
— le « groupe Maleter » lutte toujours, écrit la presse de Budapest.
— Exécution de Geza Szivos.
6. On apprend qu'une rencontre de délégations des P.C. hongrois, soviétique, roumain, bulgare et tchécoslovaque a eu lieu à Budapest. Déclaration commune (voir *Mouvement communiste international*).
— Kadar déclare publiquement qu'Imre Nagy était un traître.
— *Déclaration du gouvernement hongrois, contenant un programme en dix points* : La dictature du prolétariat demeure le principe fondamental de la politique hongroise. Les troupes soviétiques « resteront pour le moment » en Hongrie afin de repousser « toute attaque impérialiste ». Leur retraite fera l'objet de négociations avec l'U.R.S.S. : « En premier lieu, nous voulons nous appuyer sur l'U.R.S.S. et sur les nations amies, mais nous acceptons volontiers également des prêts de l'Occident, à condition qu'ils ne comportent aucune condition politique ».
Le plan quinquennal n'est plus applicable. Un plan triennal sera élaboré. Le gouvernement s'opposera « à toutes tentatives visant à enlever aux entreprises agricoles d'Etat et aux coopératives les terres qu'elles détiennent... A l'avenir les travailleurs participeront dans une certaine mesure aux bénéfices des entreprises qui les emploient ».
Les dix points du programme sont les suivants : Poursuite de la démocratisation de l'administration, protection des conquêtes du socialisme contre les menées contre-révolutionnaires, séances régulières du Parlement et des divers conseils, réduction du nombre des fonctionnaires qui prennent des décisions administratives d'intérêt général, simplification de l'appareil d'Etat, décentralisation et décision autonome par les conseils ouvriers dans les questions les concernant, renforcement
- politique et technique de l'autorité de l'Etat, participation des travailleurs aux activités économiques et culturelles de l'Etat, renforcement de la légalité, participation active à la politique gouvernementale des différentes organisations sous la conduite du Parti socialiste ouvrier (= P.C.).
8. Rapport de M. Hammarskjöld à l'O.N.U. La mission confiée par l'O.N.U. n'a pu être remplie. Le gouvernement hongrois ayant refusé l'entrée de la délégation onusienne.
— Manifestation de 11.000 ouvriers et désordres aux usines Csepel.
10. Procès des journalistes Gyula Obersovsky et Joseph Gali pour activités contre-révolutionnaires.
— Moscou : Rencontre de la délégation du P.C. chinois et d'une délégation du P.C. et du gouvernement hongrois (voir *Mouv. com. int.*).
11. L'Assemblée générale de l'O.N.U. constitue une commission de cinq membres (Australie, Ceylan, Danemark, Tunisie et Uruguay) pour s'occuper de la Hongrie, ce que *Radio-Budapest* qualifie « d'ingérence sans précédent dans les affaires hongroises ».
— Ouverture du procès de Joseph Dudas.
12. Création d'une police spécialisée dans la répression des menées contre-révolutionnaires.
— La Yougoslavie consent à la Hongrie un prêt de 2 millions de dollars.
— Protestations dans les usines de Budapest contre la réduction des salaires. Des 38.000 ouvriers des usines de Csepel, 500 seulement ont adhéré au Parti. La milice communiste tire contre les ouvriers, deux morts et de nombreux blessés à Csepel.
— L'organe du Parti écrit que les congés payés sont abolis.
13. *Radio-Budapest* : « Les autorités hongroises ayant constaté une recrudescence des activités subversives introduisent un décret-loi pour combattre les actes contre-révolutionnaires. Cette procédure sommaire frappera ceux qui mettront la vie des citoyens en danger ou commettront des crimes contre le régime ».
— Les ouvriers de Csepel ont cessé le travail pour protester contre des arrestations d'ouvriers.
— Meeting d'étudiants pour demander des élections libres; la police arrête huit dirigeants.
— Combats dans la région des mines de Tatabanya. Les blindés russes encerclent les usines de Csepel. Manifestations à Miskolc, Győr et Kecskemét.
15. Bela Kovacs, secrétaire du Parti des petits propriétaires paysans, annonce qu'il se retire « pour le moment » de la vie politique.
— Création d'un nouveau cercle littéraire « *Mihaly Tanosics* » pour « servir de tribune aux discussions des ouvriers et des intellectuels fidèles au peuple ».
16. Condamnation à mort de Joseph Dudas.
— Tchou-En-lai arrive à midi, mais son arrivée n'est rendue publique qu'à 14 heures.
17. Départ de Tchou-En-lai.
— 500 ouvriers arrêtés à Budapest.
— Dans le comté de Borsod, les terres sont « collectivisées » à nouveau.
20. Exécution de Joseph Dudas et Janos Szalbo.
22. Arrestation des écrivains Gyula Hay, Tibor Tardos, Zoltan Zelk.
23. Condamnations à mort de Joseph Vargha, de Laszlo et Istvan Batonaï. Le gouvernement annonce que 496 arrestations ont été effectuées en deux jours. Les associations des écrivains et des journalistes seront poursuivies. Tous les citoyens hongrois doivent remettre leurs papiers à la police pour « renouvellement ».
26. 34 nouvelles arrestations sont annoncées.
— D'après le *Nepszabadsag*, les enfants se livrent à de fréquentes manifestations antisoviétiques et anticommunistes dans les écoles.

27. L'Assemblée nationale de la Fédération des syndicats hongrois libres se prononce pour le maintien des syndicats uniques. Somoggi a été nommé président et Gaspar, secrétaire général.
28. Entretiens à Budapest entre une délégation du P.C. italien et du P.C. hongrois (voir *Mouv. com. int.*).
30. Le gouvernement suspend l'activité du Conseil ouvrier des chemins de fer hongrois, parce qu'il « s'occupait davantage des problèmes militaires que des intérêts des cheminots ».

TCHÉCOSLOVAQUIE

1. Une délégation du P.C. tchécoslovaque (Novotny, Siroky) participe à Budapest, du 1^{er} au 4, à une rencontre des P.C. hongrois, soviétique, bulgare et roumain (voir *Mouv. com. int.*).
16. Conversations, du 16 au 19, à Prague entre une délégation du P.C.F. et du P.C. tchécoslovaque. Déclaration commune (voir *Mouv. com. int.*).
19. Rencontre à Prague entre une délégation du P.C. italien et du P.C. tchécoslovaque (voir *Mouv. com. int.*).
29. Signature à Moscou d'une déclaration gouvernementale commune soviéto-tchécoslovaque : « Les principes marxistes-léninistes d'édification du socialisme sont communs à tous les pays socialistes, bien que leur mise en application doive correspondre aux conditions concrètes de développement des différents Etats. Les deux signataires multiplieront leurs efforts pour que tous les voisins de l'Allemagne occidentale ne restent pas indifférents aux dangers qui pèsent sur leur frontière, pour qu'ils ne permettent pas la renaissance du militarisme allemand. »
31. Publication à Moscou d'une déclaration commune du P.C. soviétique et du P.C. tchécoslovaque (voir *Mouv. com. int.*).

ALLEMAGNE ORIENTALE

1. Négociations, du 1^{er} au 6, à Moscou entre une délégation du gouvernement et du P.C. d'Allemagne orientale et le gouvernement soviétique. Accord signé par Boulganine-Grotewohl : les deux pays proposent de procéder au désarmement par étapes en créant une « zone d'armements limités » comprenant les deux Allemagnes. Le stationnement des troupes soviétiques en Allemagne sera soumis à un accord identique à l'accord signé entre Moscou et Varsovie. Les livraisons soviétiques seront augmentées de 30 % en 1957. L'Allemagne livrera des machines et des articles de consommation courante. L'U.R.S.S. ouvre à l'Allemagne un crédit de 340 millions de roubles en devises libres pour faciliter les achats de produits indispensables à l'économie allemande.
7. Entretiens, les 7 et 8, à Moscou entre la délégation chinoise et la délégation allemande. Déclaration commune (voir *Mouv. com. int.*).

ALBANIE

8. Le gouvernement albanais exige le départ du premier secrétaire de la légation yougoslave dans les plus brefs délais.

FRANCE

13. DORDOGNE : Pierre Pugnet, maire socialiste de Périgueux, est élu sénateur grâce au désistement du communiste Dutard (qui a obtenu 118 voix au premier tour, 10 au second).
SEINE : Election partielle du 1^{er} secteur (1^{er} tour). L. Monjauvis obtient 62.748 voix, 20,5 % des suffrages exprimés (le 2-1-56, la liste communiste avait obtenu 120.330 voix, soit 26,3 % des suffrages exprimés).
16. PRAGUE : Rencontre, du 16 au 19, entre une délégation du P.C.F. et du P.C. tchécoslovaque. Déclaration commune (voir *Mouv. com. int.*). Ren-

contre de la délégation du P.C.F. et d'une délégation du P.C.I. se rendant à Moscou (voir *idem*).

20. Semaine d'action, du 20 au 27, organisée par le Mouvement de la Paix.
22. Ali Yata, secrétaire du P.C. marocain, refoulé du Maroc.
23. BERLIN : Déclaration de Larbi Bouhali, premier secrétaire du P.C. algérien, à l'A.D.N. : il déplore le retard du P.C. algérien à engager dans la lutte « ses groupes armés », annonce la conclusion d'un accord entre P.C.A. et F.L.N. pour l'intégration de ces groupes dans l'Armée de Libération, et ajoute : « Le Parti communiste souhaite le Front de Libération Nationale, mais il désire également participer à la direction de ce front. »
24. PARIS : Le « Centre des Indépendants et Paysans » publie des projets de loi et de résolution dirigés contre le P.C.F., que ses groupes parlementaires vont déposer à l'Assemblée Nationale et au Conseil de la République.
27. SEINE : Second tour de scrutin des élections du 1^{er} secteur. L. Monjauvis (P.C.) recueille 73.374 voix (23,2 % des suffrages exprimés) contre 170.953 (54,9 % des suffrages exprimés) à M. J. Tardieu, indépendant, élu.
27. VARSOVIE : Début des entretiens entre une délégation du P.C. français et du P.O.U.P. (voir *Mouv. com. int.*).

ITALIE

3. La *Pravda* publie un article de L. Longo : « L'unité et la cohésion sont les conditions fondamentales de la victoire du mouvement ouvrier... L'U.R.S.S. et le P.C. d'Union soviétique constituent la force décisive du mouvement ouvrier socialiste dans le monde entier. »
14. Réunion, les 14 et 15, du C.C. du P.C.I. Rapport sur la question agraire présenté par Colombini. Rapport de G. Amendola sur le recrutement : jusqu'à maintenant le P.C.I. s'est toujours maintenu au-dessus de 2.000.000, faisait 100.000 et 200.000 adhésions chaque année. Par rapport au 15-1-1956, le P.C.I. compte 60.000 adhérents de moins.
20. 36^e anniversaire du P.C.I. Discours Togliatti : « L'aide des troupes soviétiques pour empêcher l'anéantissement des conquêtes de la révolution hongroise pour éviter la constitution d'un foyer de provocation à la guerre a été indispensable et nécessaire. »
18. Une délégation du P.C.I., conduite par L. Longo et V. Spano, rencontre, du 18 au 30, la délégation du P.C.F. et une délégation du P.C. tchécoslovaque à Prague, s'entretient avec les dirigeants du P.C. soviétique à Moscou et avec une délégation du P.C. hongrois à Budapest.

AFRIQUE

17. Conférence syndicale, du 17 au 20, de Cotonou (Dahomey) : C.G.T., C.G.T.A., C.A.T.C., Fédération Autonome des Cheminots, des Enseignants et des Médecins.
Accord de principe sur la fusion des centrales syndicales africaines qui prennent le nom d'UNION GÉNÉRALE DES TRAVAILLEURS DE L'AFRIQUE NOIRE U.G.T.A.N. « Unir et organiser les travailleurs de l'Afrique Noire, coordonner l'action des organisations syndicales africaines dans leurs luttes contre le régime colonial et toutes autres formes d'exploitation, défendre les intérêts matériels et moraux de ses membres et affirmer la personnalité du mouvement syndical africain. »

ETATS-UNIS

20. La Commission des activités antiaméricaines de la Chambre des Représentants publie une édition révisée de son « Guide des organisations et publications subversives » où figurent 469 organes et publications dont 137 nouvelles organisations (entre autres : l'Institut des Relations Pacifiques).